

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA

PROYECTO FIN DE GRADO
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA
TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS
MÁRGENES CONTINENTALES
EUROPEOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA GEOLÓGICA

PROYECTO FIN DE GRADO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA GEOLÓGICA Y MINERA

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA
TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS
MÁRGENES CONTINENTALES
EUROPEOS

Realizado por:

Ana Marina Sánchez de la Riva

Dirigido por:

Domingo Alfonso Martín Sánchez
Departamento de Ingeniería Geológica

Ricardo León Buendía

Y

Carolina Guardiola Albert
Instituto Geológico y Minero de España

Agradecimientos

Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, en especial a mi madre, mi hermano y a mi Tita y mi Tío Mariano, por apoyarme siempre, mostrarme como es la vida y lo dura y bella que puede llegar a ser al mismo tiempo, y, en definitiva, por educarme con los valores que me han hecho crecer y volverme la persona que soy hoy en día.

A Ricardo León y Carolina Guardiola, tutores de mi TFG, orientarme y guiarme a lo largo de estos meses, enseñarme sobre diversos temas de interés que han cambiado mi perspectiva en la aplicación de mi disciplina. Les agradezco su paciencia, el interés por mantenerme al día y enseñarme cosas nuevas y supervisión durante todo el trabajo.

A Domingo Alfonso Martín, también tutor de este trabajo de fin de grado, por guiarme a lo largo de este año tan complejo y exigente de mi vida académica, además de las distintas labores que desarrolla, de las cuales me he beneficiado a lo largo de mi carrera universitaria.

A mis compañeros, a lo largo de la carrera, los que estuvieron unos años, los que siguen y los que han terminado, que a lo largo de estos años han aguantado tantas horas de estudio en mi compañía. Al Club Deportivo de Minas, por mostrarme que hay más allá de la carrera y la familia minera que hay alrededor del mundo. A los profesores que han marcado mi vida académica y profesional, haciendo mella en lo realmente importante de las cosas.

Y, por último, a mis fieles escuderas, Patt, Vendetta, Morritos, Raquel y mi querida Carlota, las que día a día me disteis, me dais y me daréis aliento por seguir adelante.

Muchas gracias a todas y todos.

ÍNDICE

I.	RESUMEN	13
II.	ABSTRACT.....	14
DOCUMENTO 1: MEMORIA.....		15
A. INTRODUCCIÓN		16
1.	<i>Objetivos y alcance del estudio (explicación del marco elegido)</i>	20
B. MARCO FISOGRÁFICO.....		20
1.	<i>Mar negro</i>	20
2.	<i>Mar Mediterráneo</i>	21
3.	<i>Océano Atlántico</i>	24
C. MARCO OCEANOGRÁFICO. DISTRIBUCIÓN DE LAS MASAS DE AGUA EN LOS MÁRGENES CONTINENTALES DE EUROPA 29		
1.	<i>Mar Negro</i>	29
2.	<i>Mar Mediterráneo</i>	30
3.	<i>Océano Atlántico</i>	32
D. DATOS		35
a)	Datos de temperaturas del fondo marino	35
b)	Datos batimétricos.....	36
c)	Mapa de masas de agua profundas.....	37
E. PROGRAMAS UTILIZADOS.....		37
a)	Surfer.....	37
b)	Arcgis.....	38
F. MÉTODOS GEOESTADÍSTICOS.....		38
1.	<i>Variograma</i>	39
2.	<i>Kriging</i>	40
3.	<i>Validación cruzada</i>	40
G. METODOLOGÍA DEL PROYECTO.....		41
H. DESARROLLO DEL PROYECTO.....		43
1.	<i>Mar Negro</i>	43
a)	Variograma experimental y modelo.....	43
b)	Mapa de estimación de la temperatura del fondo.....	45
a)	Evaluación del error	45
2.	<i>Mar Mediterráneo</i>	45
a)	East Mediterranean Deep Water (EMDW).....	46
b)	West Mediterranean Deep Water (WMDW)	47
a)	Atlantic Water (AW)	49
b)	Levantine Intermediate Water (LIW).....	50
c)	Cretan Deep Water (CDW)	52
d)	Adriatic Deep Water (ADW)	54
3.	<i>Océano Atlántico</i>	56
a)	Antartic Bottom Water (AABW)	57
b)	North Atlantic Deep Water (NADW).....	59
c)	Denmark Strait Overflow Water (DSOW)	61
d)	East Greenland Current (EGC)	62
e)	East Greenland Irminger Current (EGIC)	67
f)	Iceland Scotland Overflow Water (ISOW).....	69

g)	Norwegian Sea Deep Water (NSDW)	70
h)	North Iceland Irminger Current (NIIC)	72
i)	Mediterranean Overflow Water (MOW)	73
j)	North Atlantic Coastal Water (NACW).....	79
k)	Southern North Sea Deep Water (SNSDW).....	81
l)	Juntland Coastal Water (JCW)	82
a)	Norway Coastal Water (NCW)	84
	Mapa de estimación de la temperatura del fondo del margen continental europeo y zonas adyacentes	86
I.	DISCUSIÓN	87
J.	CONCLUSIONES.....	90
K.	FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	91
L.	BIBLIOGRAFÍA	92
	DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONÓMICO	100
M.	COSTES DEL PROYECTO	101
1.	<i>Coste de personal</i>	101
2.	<i>Mediciones y procesamiento de datos</i>	103
3.	<i>Material</i>	103
4.	<i>Presupuesto</i>	103
	ANEXO I: MAR NEGRO. MAPAS DE TEMPERATURAS DEL FONDO MARINO Y ERROR ASOCIADO A3.....	105
	ANEXO II: MAR MEDITERRÁNEO. MAPAS DE TEMPERATURAS DEL FONDO MARINO Y ERROR ASOCIADO A3	107
	ANEXO III: OCÉANOATLÁNTICO. MAPAS DE TEMPERATURAS DEL FONDO MARINO Y ERROR ASOCIADO A3	114
	ANEXO IV: GLOSARIO DE LAS MASAS DE AGUA.	128

TABLA DE ILUSTRACIONES

Imágen 1 Forma molecular de los hidratos de gas[4].....	16
Imágen 2 Curva de estabilidad de los hidratos[9], [10].....	17
Imágen 3 Hidrato de gas inflamado.....	17
Imágen 4 Modelo del fondo marino realizado con imágenes de sonar y sísmica multicanal. Burbujas de gas expulsadas por pockmarks en el fondo oceánico [20].	18
Imágen 5 Esquema del campo de estabilidad de los hidratos de gas en el fondo marino.[16].	19
Imágen 11 Mapa batimétrico Mar Negro [69]	21
Imágen 12 Arriba. Fisiografía del mar Mediterráneo (tomada de http://pereoliver.com/43-la-dinamica-de-masas-de-agua-en-el-mediterraneo-occidental-y-en-el-mar-balear/). Abajo. Modelo digital del terreno de la región del Mediterraneo, simplificado a las principales estructuras. Los símbolos blancos de cabalgamiento indican la deformación por los frentes de subducción en la cuenca oriental Mediterranea.[73]. Algerian basin; AS, Alboran Sea; AdS, Adriatic Sea; AeS, Aegean Sea; BS, Black Sea; C, Calabria-Peloritani terrane; CCR, Catalan Coast Range; Cr, Crimea; Ct, Crete; Cy, Cyprus; EEP, East European Platform; HP, High Plateaux; KM, Kirsehir Massif; IC, Iberian Chain; IL, Insubric line; IS, Ionian Sea; LS, Levant Sea; LiS, Libyan Sea; MA, Middle Atlas; MM, Moroccan Meseta; MP, Moesian Platform; PB, Provençal Basin; PaB, Pannonian Basin; PS, Pelagian Shelf; RM, Rhodope Massif; S, Sicilian Maghrebides; SP, Saharan Platform; TA, Tunisian Atlas; TS, Tyrrhenian Sea; VT, Valencia Trough.....	23
Imágen 13 Dominio atlántico de la zona de estudio: cuencas profundas y Dorsal Meso Atlántica. 1, Llanura del Mar de Noruega. 2, Llanura de Irminger. 3, Dorsal Meso Atlántica. 4, Golfo de Vizcaya. 5, cuenca de Galicia. 6, Llanura abisal de Iberia. 7 Cuenca Canaria. (Modificada de https://www.ecured.cu/Dorsal_mesatl%C3%A1ntica)	25
Imágen 14 Principales rasgos morfológicos de la parte oeste del margen Ibérico [79].	26
Imágen 16 Mapa del Artico, enmarcando el Mar de Barents y la extensión máxima glaciaria en el cuaternario[99].....	29
Imágen 6 Masas de agua del Mar Mediterráneo: distribución espacial. [37].....	30
Imágen 7 Formación de LIW profundo. [109]	31
Imágen 8 Ocean Data Viewer Perfil N-S	32
Imágen 9 Variabilidad de corrientes profundas en el Mar de Irminger. [50].....	33
Imágen 10 Distribución masas de agua en el océano Atlántico [57].....	34

Imágen 14 Modelo digital del terreno del margen Atlántico Portugués y de Galicia a partir de los datos batimétricos [79].	¡Error! Marcador no definido.
Imágen 17 Célula CTD hundiéndose en el Mar para la realización de medidas. IGME	36	
Imágen 18 Portal de datos batimétricos del proyecto EMODnet (https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/#).	37
Imágen 19 Mapa de áreas del fondo marino afectadas por masas de agua profundas de los márgenes continentales Europeos realizado por Nuñez Varela [57].	37
Imágen 20 Estructura de un Variograma [104].	39
Imágen 21 Variograma experimental de la BSDW	43
Imágen 22 Mapa de temperatura del fondo de la BSDW	44
Imágen 23 Variograma final de la BSDW, Campaña 1987.	44
Imágen 24 Mapa de estimación de la temperatura del fondo del Mar Negro	45
Imágen 25 Mapa de estimación de la temperatura del fondo del Mar Mediterraneo	46
Imágen 26 Variograma de la EMDW	46
Imágen 27 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la EMDW	47
Imágen 28 Variograma de la WMDW	48
Imágen 29 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la WMDW	48
Imágen 30 Variograma de la AW	49
Imágen 31 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la AW	49
Imágen 32 Variograma de la LIW. Área occidental.	50
Imágen 33 Variograma de la LIW. Área oriental	50
Imágen 34 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la LIW. Área occidental	51
Imágen 35 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la LIW. Área oriental	51
Imágen 36 Variograma de la CDW	53
Imágen 37 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la CDW	53
Imágen 38 Variograma de la ADW	54
Imágen 39 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la ADW	55
Imágen 40 Mapa de estimación de la temperatura del fondo del Atlántico Norte	56
Imágen 41 Variograma AABW Este	57
Imágen 42 Variograma de la AABW. Área occidental	57
Imágen 43 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la AABW. Área oriental	58

Imagen 44 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la AABW. Área occidental	58
Imagen 45 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la totalidad de la AABW	59
imagen 46 Variograma de la NADW	60
Imágen 47 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laNADW	60
Imágen 48 Variograma de la DSOW.....	61
Imágen 49 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la DSOW.....	62
Imágen 50 EGC: Límites y temperatura de los puntos.....	63
Imágen 51 Ocean Data Viewer. Perfiles límite EGC-EGIC	64
Imágen 52 Límite establecido para EGC y EGIC.	65
Imágen 53 Ocean Data Viewer. Perfil límite EGIC-ISOW.....	65
Imágen 54 Variograma de la EGC	66
Imágen 55 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la EGC	67
Imágen 56 Variograma de la EGIC	68
Imágen 57 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laEGIC	68
Imágen 58 Variograma de la ISOW	69
Imágen 59 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la ISOW	70
Imágen 60 Variograma de la NSDW.....	71
Imágen 61 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NSDW.....	71
Imágen 62 Variograma de la NIIC	72
Imágen 63 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NIIC	73
Imágen 64 Variograma de la MOW. Atlántico Sur.....	74
Imágen 65 Variograma de la MOW. Atlántico Norte	75
Imágen 66 Variograma de la MOW. Cantábrico.....	75
Imágen 67 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laMOW Atlántico Sur	76
Imágen 68 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW Atlántico Norte	77
Imágen 69 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW Cantábrico...	78
Imágen 70 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW	78
Imágen 71 Variograma de la NACW	79
Imágen 72 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NACW	80
Imágen 73 Variograma de la SNSDW	81
Imágen 74 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la SNSDW	82

Imágen 75 Variograma de la JCW	83
Imágen 76 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la JCW	83
Imágen 77 Variograma de la NCW	84
Imágen 78 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NCW	85
Imágen 79 Mosaico de mapas de temperaturas del fondo de los márgenes continentales europeos.....	86

Tablas

- Tabla 1 Hoja Estadística de Regresión - DSOW	42
- Tabla 2 Continuidad espacial de la temperatura del fondo de las distintas masas de agua. Mostrando en algunos casos fallos resultado de la propia definición de las masas (presencia de islas, estacionalidad, aportación de agua salada).	88
- Tabla 3 Tabla de tareas del proyecto	102
- Tabla 4 Glosario de las masas de agua	129

Acrónimos

MWD → Meter water depth (Metros de profundidad)

GHSZ → Gas Hydrates Stability Zone

Acronimos de masas de agua → Anexo IV: Glosario de las masas de agua.

I. Resumen

En este proyecto se presenta un análisis geoestadístico de los datos de temperatura del fondo de los márgenes continentales europeos encaminado al estudio de los hidratos de gas. Por esta razón, el análisis se centra en las masas de agua por debajo de los 200 m de profundidad que es donde los hidratos de gas suelen ser estables. Por encima de este nivel batimétrico, el estudio de la temperatura del fondo deja de tener interés ya que los hidratos, en latitudes medias, no suelen ser estables.

El presente análisis se ha desarrollado siguiendo los siguientes pasos:

- Segmentación espacial de los datos: A partir de la subdivisión de las masas oceánicas en las masas de agua profunda, se ha definido las características de cada zona y su posible afección a la estabilidad de hidratos de gas.
- Análisis de la covarianza de los datos, valorando el uso de los métodos estadísticos.
- Análisis del error: Analizando el ajuste de los valores estimados para el modelo una vez aplicado el método de interpolación.
- Estimación de la temperatura del fondo: Realización de un mapa de temperatura del fondo de cada una de las masas de agua.

El trabajo revela una gran continuidad espacial de la gran mayoría de las masas de agua profunda. Las masas de agua que se encuentran a mayor profundidad presentan datos más homogéneos que las masas de agua que afectan al talud medio-superior y plataforma continental. La gran mayoría de las masas de agua situadas en el talud medio-superior y plataforma continental, presentan una escasa continuidad, a nuestro juicio, debido a la variabilidad anual y estacional, tanto de la temperatura como de su distribución espacial.

II. Abstract

This project presents a geostatistical analysis of bottom temperature data from European continental margins aimed at the study of gas hydrates. For this reason, the analysis focuses on water masses below 200 m depth, where gas hydrates are usually stable. Above this bathymetric depth, the study of bottom temperature is no longer of interest since hydrates, in mid-latitudes, are usually not stable.

The present analysis has been developed following the following steps:

- Spatial segmentation of the data: Based on the subdivision of the oceanic masses into deep water masses, the characteristics of each zone and their possible effect on gas hydrate stability have been defined.
- Analysis of the covariance of the data, assessing the use of statistical methods.
- Error analysis: Analysing the fit of the estimated values for the model once the interpolation method has been applied.
- Estimation of the bottom temperature: Making a bottom temperature map of each of the water masses.

The work reveals a great spatial continuity of the vast majority of the deep water masses. The deeper water masses show more homogeneous data than the water masses affecting the mid-upper slope and continental shelf. However, most of the water masses located on the mid-upper slope and continental shelf show more homogeneous data than the water masses affecting the mid-upper slope and continental shelf.

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES EUROPEOS

Documento 1: Memoria

A. Introducción

La temperatura del fondo marino es la variable más sensible que controla en campo de estabilidad de los hidratos de gas en los márgenes continentales [1]. El objetivo del presente trabajo es el análisis del comportamiento espacial de la temperatura del fondo marino enfocado a mejorar los modelos predictivos de presencia de hidratos de gas en los márgenes continentales europeos.

Hidratos de gas y la temperatura del fondo marino

Los hidratos de gas marinos son depósitos marinos similares al hielo compuestos por un entramado de moléculas de agua vecinas a gases naturales hidrocarburos (mayoritariamente metano) Imágen 1[2]. En la naturaleza, son estables a altas presiones y bajas temperaturas (condiciones en el medio marino por debajo de 350 mwd) en condiciones de alta saturación de gas hidrocarburo en el agua de los poros [3]–[5]. La nucleación de hidratos de gas depende de varios factores, como la composición, la saturación en el agua de poros, la distribución del tamaño de los poros, la salinidad del agua de poros, el gradiente geotérmico y la temperatura del lecho marino [5], [6].

Imágen 1 Forma molecular de los hidratos de gas[4].

La zona de estabilidad de los hidratos de gas (GHSZ) es un rango específico de condiciones de presión y temperatura dentro del cual el hidrato de gas es estable, y define donde los hidratos de gas pueden formarse en la columna sedimentaria. Las principales

variables que controlan la GHSZ son: composición del gas; gradiente geotérmico (G); presión; y la temperatura del fondo marino. Cambios en las condiciones de presión (terremotos o cambios relativos del nivel del mar) y/o temperatura del fondo (calentamiento global, cambio de las corrientes profundas marinas) generarían disociaciones masivas de hidratos emitiendo al sistema hidrosfera-atmosfera ingentes cantidades de CH₄ [4], [7], [8].

Imágen 2 Curva de estabilidad de los hidratos[9], [10]

Convencionalmente, el origen del metano tiene tres fuentes principales bacteriana/microbiana (biogénica), proceso de craqueo térmico de la materia orgánica en las zonas profundas de las cuencas sedimentarias (termogénica) y procesos de serpentinización de la corteza oceánica (abiogénica).

En la última década, los hidratos de gas marinos han centrado el interés de la comunidad científica debido a que constituyen un enorme recurso energético potencial de hidrocarburos[11], se consideran una importante característica de geoamenazas y una enorme fuente de emisiones de gases de efecto invernadero[12], [13], es el soporte de ecosistemas extremófilos y frágiles, constituye una potencial vía segura para el

Imágen 3 Hidrato de gas inflamado

almacenamiento geológico de carbono [14], y es un indicador del cambio climático [15], [16]. Las estimaciones de los recursos mundiales de hidrato de gas natural, que oscilan aproximadamente entre los 4.000 millones de toneladas de carbón, superando ampliamente la estimación de las reservas mundiales

restantes y los recursos no descubiertos de gas natural convencional, más de diez veces. Por este motivo, el hidrato de gas se ha considerado, durante décadas, un potencial recurso energético futuro, especialmente en países sin recursos de combustibles fósiles [7], [11]. Los gobiernos han apoyado amplios programas de investigación para estudiar su explotación como recurso energético de forma rentable y segura [16], [17]. El hidrato de gas marino es un elemento de riesgo geológico [12], [16], [17]. Las despresurizaciones debidas a terremotos o a descensos relativos del nivel del mar desencadenan disociaciones masivas de hidratos [4], [5]. Estos procesos implican un cambio volumétrico 2,62 veces mayor que el volumen inicial de hidrato [18] impulsando una extensa liberación de gas natural a través de la columna de sedimentos hasta el fondo marino generando deslizamientos, pockmarks, colapsos, explosiones en el fondo marino y llamaradas de gas [4], [19].

Imagen 4 Modelo del fondo marino realizado con imágenes de sonar y sísmica multicanal. Burbujas de gas expulsadas por pockmarks en el fondo oceánico [20].

La disociación de hidratos puede generarse también en sedimentos poco profundos debido a la alteración de las condiciones de presión-temperatura por la actividad humana en infraestructuras de aguas profundas como cabezas de pozo, oleoductos, instalaciones de producción, anclajes en el lecho marino, zonas de contacto de cables en el lecho marino y catenarias en la columna de agua[13].

El futuro escenario de calentamiento global acarrea graves consecuencias desfavorables para la estabilidad de los hidratos de gas marinos [12], [17]. Así, desencadenará enormes inestabilidades gravitacionales en zonas actualmente estables[12], emisiones de metano al sistema hidrosfera/atmósfera [21] con los consiguientes cambios geoquímicos y de pH en la columna de agua [22], y la destrucción de los ecosistemas extremófilos y frágiles vinculados a estas zonas [23].

Por último, las cuencas oceánicas profundas (<4000 mwd) presentan las condiciones ambientales (presión-temperatura) óptimas para el almacenamiento geológico profundo seguro de carbono [14]. La flotabilidad negativa (más densa que el agua marina) del CO_2 + H_2 mezclados en fase hipercrítica a esta profundidad, se utiliza para el almacenamiento seguro y permanente en depósitos profundos de sedimentos marinos (por ejemplo, Golfo de Vizcaya;[24]).

Evidencias e indicadores de hidratos de metano marinos se han observado a lo largo de los márgenes continentales europeos y zonas adyacentes [25], [26]. Asimismo, se han realizado varias estimaciones de la BGHSZ desde una perspectiva global o regional [20], [27]–[30]. Para estos cálculos, es crucial la comprensión del comportamiento espacial de las variables geográficas que controlan su estabilidad (batimetría, gradiente geotérmico, salinidad y temperatura del fondo marino entre otras). De ellas, la temperatura del fondo marino es la más sensible en el cálculo de la base de la zona de estabilidad de los hidratos de gas [31]. Sin embargo, en todas las estimaciones globales del GSHZ mencionadas anteriormente, no se ha analizado en profundidad el comportamiento espacial de la temperatura del fondo marino controlada por las termoclinas de las masas de agua profundas.

Imagen 5 Esquema del campo de estabilidad de los hidratos de gas en el fondo marino.[16].

El presente trabajo, presenta un análisis geoestadístico de los datos de temperatura del fondo de los márgenes continentales en aras de entender su variabilidad espacial para mejorar los cálculos en las predicciones teóricas de la GSHZ.

1. Objetivos y alcance del estudio (explicación del marco elegido)

Este trabajo realiza un análisis geoestadístico de temperaturas del fondo marino en los márgenes continentales europeos.

Los principales objetivos son:

- El estudio de aplicación de modelos de interpolación geoestadísticos a los datos de temperatura oceánicos.
- La creación de un modelo de temperaturas del fondo marino para los márgenes continentales europeos a través de métodos geoestadísticos.

B. Marco fisiográfico

En este apartado se proporciona una visión general de las características de la fisiografía de la zona de estudio: Mar Negro, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. En él, se describen las características morfológicas de los dominios fisiográficos (plataforma continental, talud y cuencas profundas) de los márgenes continentales europeos con el objetivo de entender el comportamiento de la oceanografía de la zona de estudio y enmarcar el “espacio problema” del presente trabajo.

1. Mar negro

El Mar Negro es un mar aislado, situado en el sureste de Europa, conectado con el Mar Mediterráneo a través de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos [34], [69]. La plataforma continental tiene una profundidad media de unos 200 m y muestra una anchura bastante variable que oscila entre 1-2 km en el suroeste y 200 km en el noreste entre Krimea y el delta del Danubio. Los cursos fluviales más importantes (como el Danubio y Dniéster) aportan grandes cantidades de sedimentos y nutrientes dejando una impronta en la salinidad de sus aguas y la morfología del margen. El talud continental es en general más escarpado que el del Mar Mediterráneo, con una pendiente media de unos 10°. La zona profunda se encuentra a unos 2100 m de profundidad y está dividida en varias subcuencas separadas por crestas y mesetas submarinas [33].

Imágen 6 Mapa batimétrico Mar Negro [69]

2. *Mar Mediterráneo*

El mar Mediterráneo, es un cuerpo de agua intercontinental ubicada en una amplia área geográfica entre Europa meridional, África del Norte y Asia Occidental. Se extiende aproximadamente entre los 30° y 46° de latitud norte y los 5° de longitud oeste y 36° de longitud este. Se caracteriza por ser una cuenca semiencerrada que se conecta con el océano Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar. Presenta dos cuencas, la oriental y occidental. La cuenca occidental del Mediterráneo, conocida como cuenca Mediterráneo occidental, o de Sicilia-Túnez, se encuentra al oeste de Sicilia y al sureste de la península Ibérica. Por otro lado, la cuenca oriental, llamada cuenca del Mediterráneo oriental, se encuentra al este de Sicilia y abarca áreas como el mar Egeo y el mar de Levante [70].

La conexión entre estas dos cuencas principales se realiza a través de los estrechos de Mesina, Túnez y Sicilia. El Estrecho de Mesina, entre Sicilia y la península italiana, que apenas superan los 460 metros de profundidad, dado que existe una plataforma entre Túnez y Sicilia que separa estas dos cuencas. También son de gran importancia los estrechos de Gibraltar, Dardanelos y el Bósforo, que enlazan el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico y con el mar Negro respectivamente. Estas vías de agua actúan como conductos esenciales para el intercambio de agua, nutrientes y especies marinas entre las diferentes cuencas [70]–[72].

Cuenca Occidental:

La cuenca occidental del Mediterráneo es una de las dos cuencas principales del mar Mediterráneo. Limita al norte con la costa sur de Francia, al este con la costa norte de Italia, al este con la costa Mediterránea de España y al sur con la costa de Túnez y Argelia. Esta cuenca está subdividida en dos subcuencas principales: la cuenca occidental de Sicilia y la cuenca de Argelia. Esta cuenca presenta diferencias entre la parte europea y la africana. La plataforma continental occidental es generalmente más ancha y menos pronunciada, mientras que la plataforma africana es más estrecha y muestra una pendiente suave y gradual hacia el talud. En cuanto al talud continental que presenta esta zona, tiene pendientes pronunciadas y abruptas, especialmente en el margen africano. Uno de los principales factores en la formación de estas cuencas es la influencia de procesos tectónicos en la zona, por la subducción de la placa africana debajo de la euroasiática. [73]

Imágen 7 Arriba. Fisiografía del mar Mediterráneo (tomada de <http://pereoliver.com/43-la-dinamica-de-masas-de-agua-en-el-mediterraneo-occidental-y-en-el-mar-balear/>). Abajo. Modelo digital del terreno de la región del Mediterráneo, simplificado a las principales estructuras. Los símbolos blancos de cabalgamiento indican la deformación por los frentes de subducción en la cuenca oriental Mediterránea.[73]. Algerian basin; AS, Alboran Sea; AdS, Adriatic Sea; AeS, Aegean Sea; BS, Black Sea; C, Calabria-Peloritani terrane; CCR, Catalan Coast Range; Cr, Crimea; Ct, Crete; Cy, Cyprus; EEP, East European Platform; HP, High Plateaux; KM, Kirsehir Massif; IC, Iberian Chain; IL, Insubric line; IS, Ionian Sea; LS, Levant Sea; LiS, Libyan Sea; MA, Middle Atlas; MM, Moroccan Meseta; MP, Moesian Platform; PB, Provençal Basin; PaB, Pannonian Basin; PS, Pelagian Shelf; RM, Rhodope Massif; S, Sicilian Maghrebides; SP, Saharan Platform; TA, Tunisian Atlas; TS, Tyrrhenian Sea; VT, Valencia Trough

La cuenca occidental de Sicilia se encuentra al oeste de la isla de Sicilia y al sur de Cerdeña. Se caracteriza por ser una cuenca relativamente profunda, con una profundidad máxima que alcanza los 4,000 metros en el canal de Sicilia. Presenta un talud pronunciado en su margen oeste, con pendientes abruptas que descienden rápidamente hacia las profundidades.

Por otro lado, la cuenca de Argelia se encuentra al este de la cuenca occidental de Sicilia y se extiende a lo largo de la costa de Argelia. Esta subcuenca tiene una profundidad máxima de alrededor de 2,200 metros en su parte central. [72]

Cuenca Oriental:

La cuenca oriental del Mediterráneo, ubicada al este de Sicilia, se encuentra limitada al norte con las costas de Grecia y Turquía, al este con la costa de Chipre y al sur con la costa de Egipto, Libia y Túnez.

La cuenca oriental presenta una forma alargada y se extiende desde el mar Egeo hasta el mar de Levante. Es una cuenca relativamente profunda, con una profundidad máxima de alrededor de 5,200 metros en la fosa de Calypso. La cuenca está conformada por una cuenca profunda central, conocida como la cuenca levantina, rodeada por montañas

submarinas y dorsales, como la dorsal mediterránea occidental y la dorsal mediterránea oriental.

En cuanto al talud, se pueden distinguir diferencias entre el margen europeo y el africano. El margen europeo se caracteriza por la presencia de un prisma acrecional, resultado de la colisión de la placa africana con la placa euroasiática, lo que ha llevado a un empuje tectónico y a la formación de estructuras montañosas submarinas. Por otro lado, el margen africano presenta una pendiente más abrupta debido a procesos de proto-subducción y a la interacción con la placa euroasiática [73], [74].

En la plataforma continental del Mediterráneo Oriental, existen zonas de interés. El delta del Nilo, ubicado en la costa de Egipto, siendo uno de los deltas fluviales más grandes del mundo y contribuye a la configuración de la plataforma continental en esa región. El mar Adriático, ubicado en la parte norte de la cuenca oriental, se caracteriza por tener una plataforma más ancha en comparación con otras áreas, presentando una topografía submarina variada, con montañas submarinas, cañones y valles. Además, a lo largo de la costa de Grecia y Turquía, la plataforma continental es más estrecha, presentando una pendiente más pronunciada que da paso a un talud más abrupto [40], [74], [75].

3. *Océano Atlántico*

La parte atlántica de los márgenes europeos se extiende desde Macaronesia hasta el Ártico, presentando cuatro áreas claramente diferenciadas: ártico, mar del norte e islas británicas, márgenes ibérico y noroccidental africano y Macaronesia. La principal división fisiográfica del Océano Atlántico consta de la siguiente división: Dorsal Mesoatlántica, Llanuras Abisales, Talud y Plataforma continental, yendo desde las zonas más profunda hasta llegar a las costas continentales.

La *Dorsal Mesoatlántica* es una extensa cadena montañosa submarina que se extiende a lo largo del océano Atlántico, desde el Ártico hasta el extremo sur de África, dividiendo el Océano Atlántico en dos. Es una zona de intensa actividad tectónica y volcánica. En las crestas de la dorsal, se produce la expansión del fondo oceánico y la formación de nueva litosfera oceánica. Se forma nueva corteza oceánica a medida que las placas tectónicas se separan, y el magma asciende desde el manto terrestre a través de fisuras y fracturas, formando crestas volcánicas, valles de rift y fisuras transformantes a lo largo de la dorsal [76].

Imágen 8 Dominio atlántico de la zona de estudio: cuencas profundas y Dorsal Meso Atlántica. 1, Llanura del Mar de Noruega. 2; Llanura de Irminger. 3, Dorsal Meso Atlántica. 4, Golfo de Vizcaya. 5, cuenca de Galicia. 6. Llanura abisal de Iberia. 7 Cuenca Canaria. (Modificada de https://www.ecured.cu/Dorsal_mesoaatl%C3%A1ntica)

Las llanuras abisales son depresiones en el fondo del océano, caracterizadas por su gran profundidad y su topografía relativamente plana. Estas llanuras se encuentran delimitadas por las dorsales oceánicas y por los márgenes occidentales y su formación está asociada a procesos tectónicos y geológicos, como la expansión del fondo oceánico y la subsidencia de placas continentales. Presentan una topografía plana y uniforme, con una pendiente muy suave, pudiendo mostrar relieves submarinos, como montañas, colinas, cañones y depresiones, que se forman por movimientos tectónicos o procesos erosivos. Las principales llanuras abisales de los márgenes estudiados en el océano atlántico son: Llanura de Iberia, Llanura de Galicia y la Llanura del Mar de Noruega [77]–[79].

Imágen 9 Principales rasgos morfológicos de la parte oeste del margen Ibérico [79].

La Llanura abisal *de Iberia* se extiende desde la costa occidental de Portugal hasta el Golfo de Vizcaya, que muestra una topografía compleja. Presenta una serie de relieves submarinos, incluyendo montañas, colinas, cañones y depresiones. La zona de transición entre la plataforma continental y la llanura abisal muestra un talud continental pronunciado y accidentado. La Llanura de Iberia muestra una transición gradual desde la plataforma continental hasta la llanura abisal. En la zona de transición, se encuentra un talud continental pronunciado y abrupto, que desciende hacia la llanura abisal, marcado por una serie de cañones submarinos, crestas y depresiones.[76], [80], [81].

La *cuenca de Galicia* se encuentra al noroeste de la Península Ibérica. Esta cuenca sedimentaria presenta una topografía más suave en comparación con la

Llanura abisal de Iberia. Sin embargo, se encuentran relieves submarinos, como montañas submarinas y cañones. Está influenciada por procesos sedimentarios, así como por la interacción de las corrientes marinas [82], [83].

La *Llanura del Mar de Noruega*, ubicada entre la costa occidental de Noruega y la Dorsal Mesoatlántica, es una llanura abisal de importancia oceanográfica. El Talud Noruego separa a la llanura de la plataforma continental, de pendiente abrupta. Esta llanura se caracteriza por su dinámica compleja debido a la influencia de varias corrientes marinas. Tiene una alta actividad tectónica y volcánica debido a la presencia de fallas activas y procesos de subducción en la región que han dado lugar a la formación de montañas y cañones submarinos [84].

Macaronesia

La plataforma continental de Macaronesia, que abarca las islas de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde en el océano Atlántico, se caracteriza por su extensión considerable y su topografía variada. En general, presenta una amplitud significativa y profundidades someras, con una topografía diversa que incluye relieves submarinos como montañas sumergidas, cañones submarinos y arrecifes, influenciados por la actividad

volcánica pasada y presente en la región. Las montañas que presenta se formaron debido a erupciones volcánicas antiguas y presentan una variedad de formas y tamaños.

Los taludes en la región de Macaronesia tienden a tener pendientes empinadas, especialmente en áreas donde las islas se elevan abruptamente desde la plataforma continental. Estos taludes van acompañados de cañones submarinos, valles en V estrechos tallados en la pendiente del talud, como resultado de la erosión causada por corrientes fuertes y movimientos de sedimentos a lo largo del tiempo [85], [86].

Margen Noroccidental Africano

El Margen Noroccidental Africano es una región costera situada entre el Estrecho de Gibraltar y Cabo Verde. La fisiografía de este margen se caracteriza por su complejidad y diversidad. En primer lugar, se encuentran las áreas de plataforma continental, poco profundas, que se extienden con una suave pendiente hasta el talud superior. En el talud, se pueden observar cañones submarinos y desfiladeros que han sido formados por procesos erosivos y flujos sedimentarios; así como fallas, fracturas, montes submarinos [87]–[89].

Margen Ibérico

El Margen Ibérico está situada en el suroeste de Europa. La plataforma continental de este margen tiene una anchura variable y presenta una topografía relativamente plana. El talud presenta una topografía irregular y está influenciado por la presencia de cañones submarinos, producto de procesos erosivos y flujos sedimentarios. Además, se pueden observar características tectónicas, como fallas y pliegues, debido a la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática. Estas características tectónicas pueden generar relieves submarinos, como montañas sumergidas y valles [78], [90]–[92].

Mar del Norte e Islas Británicas

El margen del Mar del Norte e Islas Británicas se sitúa en el noroeste de Europa. La fisiografía de esta zona se caracteriza por una serie de elementos distintivos. En primer lugar, se encuentra la plataforma continental, de poca profundidad, relativamente amplia y presenta una topografía suave y uniforme. Su talud tiene cañones submarinos y valles tallados por procesos erosivos y flujos sedimentarios. Otros rasgos morfológicos

distintivos de esta zona son los montes submarinos del Banco Dogger y el Banco de Porcupine, y la fosas de Rockall [93], [94].

Margen Noruego

El margen noruego es una región costera situada en el norte de Europa. La plataforma continental noruega es amplia y presenta una topografía suave, con extensas áreas de aguas poco profundas. En este talud, se pueden observar cañones submarinos, valles, montes submarinos y fosas tectónicas, como la Fosa Noruega y la Fosa de Vøring. Estas características fisiográficas son el resultado de la interacción compleja entre la placa tectónica euroasiática y la placa tectónica de Groenlandia, que ha dado lugar a la formación de una amplia plataforma continental y rasgos geomorfológicos únicos en el margen noruego [95], [96].

Ártico: Svalbard y Mar de Barents

La región de Svalbard y el Mar de Barents presentan una morfología característica resultado de la erosión y el transporte de hielo glaciar durante las épocas pasadas de glaciación.

Presenta una plataforma continental amplia y una topografía relativamente plana. Durante las glaciaciones, la zona estuvo cubierta por una capa de hielo que erosionó la superficie y dejó depósitos glaciares. La actividad tectónica también ha dejado su huella, con la formación de fallas y llanuras. La sedimentación es importante en esta área, con la acumulación de sedimentos marinos y continentales a lo largo del tiempo [96]–[99].

Imágen 10 Mapa del Artico, enmarcando el Mar de Barents y la extensión máxima glaciario en el cuaternario[99]

C. Marco oceanográfico. Distribución de las masas de agua en los márgenes continentales de Europa

Se han establecido tres escenarios oceanográficos principales (Océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar Negro) para describir las zonas del fondo marino afectadas por las diferentes masas de agua profunda en los márgenes continentales europeos. Se han establecido estos escenarios debido a que cada uno de ellos presenta una dinámica independiente. Las masas de agua con una profundidad inferior a ~150 mwd se han omitido siendo estas consideradas zonas de inestabilidad para la formación de hidratos de gas.

1. Mar Negro

En el Mar Negro se han definido tres masas de agua principales [32]. La masa más profunda, el Agua Profunda del Mar Negro (Black Sea Deep Water, “BSDW”), y la intermedia, el Agua Fría Intermedia (Cold Intermediate Water, “CIW”), presentan

características estacionales de temperatura y salinidad muy uniformes [32], [33]. Sin embargo, el conjunto de aguas superficiales, prácticamente sin representación cartográfica debido a la escala de trabajo, son muy someras (<40 m de profundidad del agua) y presentan elevadas variaciones estacionales [34].

La BSDW afecta sobre todo al fondo marino del Mar Negro. Está presente por debajo de los 500 m de profundidad del agua en unas condiciones esencialmente de estanqueidad y sin cambios en las características de temperatura (7,8-9,2°C) y salinidad (19-22 psu), excepto en los límites cerrados [33]. Por debajo de los 1700 m de profundidad se ha observado una capa de convección de 400 m de espesor, impulsada por el calentamiento geotérmico del fondo marino [32].

2. Mar Mediterráneo

El mar Mediterráneo describe una célula termohalina abierta con dos células secundarias cerradas para las subcuencas occidental y oriental, respectivamente [35], [36]. El Agua Profunda del Mediterráneo Occidental (West Mediterranean Deep Water, “WMDW”) y el Agua Profunda del Mediterráneo Oriental (East Mediterranean Deep Water, “EMDW”) son las masas de agua más profundas en las subcuencas occidental y oriental, respectivamente, mientras que el Agua Intermedia Levantina (Levantine Intermediate Water, “LIW”) y el Agua Atlántica (Atlantic Water, “AW”) afectan a zonas fisiográficas poco profundas del fondo marino. La EMDW y el WMDW constituyen prácticamente la totalidad del fondo marino mediterráneo y están comunicados por el estrecho de Sicilia [35].

Imágen 11 Masas de agua del Mar Mediterráneo: distribución espacial. [37].

En el Mediterráneo occidental, la WMDW se genera en el Golfo de León durante el invierno debido a la evaporación y al enfriamiento del agua de mar por los vientos catabáticos procedentes de los Alpes. Esta densa agua fría de plataforma (12,7-13,8°C y 38,7 psu) se hunde en zonas más profundas y fluye y se extiende por toda la subcuenca del Mediterráneo occidental [38].

En el Mediterráneo oriental, la EMDW (13-14°C y ~38,5 psu) procede de masas de agua densa y fría: principalmente el Agua Profunda Adriática (ADW) y, minoritariamente, el Agua Profunda Cretense (CDW), en los mares Adriático y Cretense [35]. Las ADW y CDW se generan por evaporación y colapso, de forma similar a la WMDW. El ADW (10,6-13,5°C y ~38,65 psu) se hunde y fluye a través del Estrecho de Otranto [39], y el CDW (13,3-15,3°C y ~38,5) a través del Estrecho del Arco de Creta [40], por lo que ambos se unen al EMDW.

La masa de agua Atlántica (Atlantic Water, “AW”) superior con la salinidad más baja del Mediterráneo (12,7-16,8°C y ~38 psu), entra en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar y su circulación a escala de cuenca describe giros a lo largo de la ladera en sentido antihorario que pueden bifurcarse en vetas o formar ramificaciones [42].

La parte norte del talud continental mediterráneo (hasta 500 mwd) se ve afectada por el LIW procedente de 4 zonas principales de formación (Egeo, Adriático y Liguro-Provenzal), esta formación se debe al aumento de salinidad de la AW y mezcla de agua de baja salinidad de la EMDW (ver Imágen 12). Tiene una temperatura de 12,8-14°C y una salinidad de ~38,9 psu, y fluye con dirección oeste rodeando el talud continental hasta el estrecho de Gibraltar contribuyendo a la formación de la MOW [35], [41].

Imágen 12 Formación de LIW profundo. [109]

3. Océano Atlántico

En el Océano Atlántico se han agrupado dos grandes conjuntos de masa de agua debido a la complejidad de la circulación termohalina. En función su inter-relación y la fisiografía del margen: masas de las zonas profundas y masas del talud superior y plataforma continental

Masas de las zonas profundas

El Agua Profunda del Atlántico Norte (North Atlantic Deep Water, “NADW”) es la principal masa de agua profunda del océano Atlántico que domina las capas profundas de esta zona. Se divide en dos partes (superior e inferior) con propiedades y orígenes diferentes [43], [44]. Esta masa de agua fluye hacia el sur desde el Atlántico Norte, impulsada por las diferencias de densidad y los patrones de circulación oceánica, hasta encontrarse en la zona ecuatorial con la AABW, donde se produce un fenómeno denominado “intercambio de aguas profundas”.

Imagen 13 Ocean Data Viewer Perfil N-S

El NADW se genera por la mezcla de agua del Mar del Labrador (Labrador Sea Water, “LSW”), agua de desbordamiento de Islandia Escocia (Iceland-Scotland Overflow Water, “ISOW”) y agua de desbordamiento del estrecho de Dinamarca (Denmark Strait Overflow Water, “DSOW”) procedente de la región del Atlántico Norte [44]. El NADW inferior muestra una temperatura relativamente más baja ($\sim 2,5^{\circ}\text{C}$) que el NADW superior con $\sim 3,3^{\circ}\text{C}$, solo procedente de LSW e ISOW [45].

La NSDW (Norwegian Sea Deep Water) se forma en el Mar de Noruega, una región ubicada en el norte del océano Atlántico, al sur de Svalbard y al oeste de Noruega, originado a través de un proceso de enfriamiento y convección y mostrando unas temperaturas entre $x-1$ y 4°C , además de una salinidad alta debido a la aportación alta por parte de la AABW.

La LSW se genera en el Mar de Labrador (Groenlandia) por la convección profunda durante el invierno [46]. Se localiza en la parte occidental del océano Atlántico norte en el Mar del Labrador y el Mar de Irminger entre 500 y 200 mwd caracterizado por una baja salinidad ($<34,9$), una temperatura conservadora (CT) $<4^{\circ}\text{C}$, y controlado espacialmente por la ubicación de las corrientes del Labrador, del Golfo y del Atlántico Norte [47], [48].

La ISOW y el DSOW se sitúan por debajo del LSW y son generados por las masas de agua del océano Ártico y el mar Nórdico y se extienden hasta el océano Atlántico Norte [49]. La DSOW ($\sim 2500 - 3300$ mwd) se sitúa por debajo de la ISOW ($\sim 1500 - 300$ mwd) y se considera el componente más frío y denso del agua marina del Océano Atlántico Noroccidental con un CT $-0,18 - 1,29$ y una salinidad $\sim 34,8$ [49] y se encuentra en las profundidades del Mar de Irminger. La corriente del este de Groenlandia (East Greenland Current, “EGC”) que impulsa las aguas profundas del Ártico a través del estrecho de Fram hacia el mar de Groenlandia se considera el principal mecanismo de formación de DSOW, la salinidad de la EGC es variable dependiendo de episodios de deshielo que aumentan su salinidad haciendo que una parte se mantenga en el talud continental, creando la EGIC (East Greenland Irminger Current) y la masa más salina se hunda formando la DSOW [43], [50].

Imágen 14 Variabilidad de corrientes profundas en el Mar de Irminger. [50]

La DSOW, más estrecha y delgada que la ISOW, se limita a la cuenca de Irminger. El ISOW se extiende a lo largo de las islas Feroe, Islandia y Groenlandia [51]. DSOW se desborda por el estrecho de Dinamarca, al oeste de Islandia, entre la cuenca de Irminger y el mar del Labrador. El ISOW se genera en las regiones de los mares de Groenlandia,

Islandia y Noruega, y se desborda hacia el sur a lo largo del Canal del Banco Feroe hacia la parte oriental del océano Atlántico norte con un CT de 2,2 - 3,3 °C y una salinidad ~34,95 [52], [53].

El Agua de Fondo Antártica (Antartic Bottom Water, “AABW”) es el agua de fondo más profunda (por debajo de 4000 m de profundidad) de todo el océano Atlántico norte [45]. El origen del AABW está en el Mar de Weddell (63°S) como producto de la mezcla del agua de fondo del Mar de Weddell y el agua profunda circumpolar [54], [55] que llega al hemisferio norte con un intercambio de agua con el NADW a ~52°N [56]. El AABW se encuentra por debajo de los 4000 m de profundidad con baja temperatura (CT < 0 °C) y salinidad (SA < 34,68) [45].

Imágen 15 Distribución masas de agua en el océano Atlántico [57]..

Estas masas de agua se extienden por todo el Océano Atlántico, pero, debido a su carácter poco profundo, sólo afectan al talud superior y a la plataforma continental. El Agua Central del Atlántico Norte (North Atlantic Central Water, “NACW”) es la mayor masa de agua intermedia del Océano Atlántico. Se forma por subducción en la profundidad intermedia (1000-1500 m) mostrando una temperatura de 9-15°C y una salinidad de 35,5-36,2 [58].

El agua costera de Jutlandia (Jutland Coastal Water, “JCW”) se encuentra en la costa occidental de Dinamarca y al norte de Alemania. Está formada por aguas continentales con temperaturas entre 8,5 y 10,3°C [59].

El agua costera noruega (Norwegian Coastal Water, “NCW”) se genera en el giro occidental de las aguas masivas procedentes del Kattegat que fluyen a lo largo de la costa occidental de Suecia y Noruega mezclándose con las aguas frías procedentes de los ríos [59]. Se caracteriza por una salinidad de 34,5 y una temperatura con gran variación estacional entre 5,5 y 10 °C [60].

La generación de la Corriente de Irminger del Norte de Islandia (North Icelandic Irminger Current, “NIIC”) se sitúa al oeste de Islandia y desemboca en los mares nórdicos a través del estrecho de Dinamarca [61]. Fluye siguiendo el talud continental al oeste de Islandia hasta una profundidad de 400 m [62]. Su origen está vinculado a la parte más densa del DSOW [63]. La EGIC, en cambio, debido a su densidad tan baja en comparación con las masas de alrededor se encuentra de forma bastante estancada entre el talud que conecta con el Mar de Inminger y la costa este de Groenlandia [50], [64].

El Agua de Desbordamiento del Mediterráneo (Mediterranean Overflow Water, “MOW”) se genera por el desbordamiento de las aguas mediterráneas a través del Estrecho de Gibraltar [65], [66]. Fluye a través del Golfo de Cádiz como una corriente profunda en dos ramas: una fluye hacia el norte rodeando el margen ibérico hacia el oeste occidental hacia el Basi europeo, a los 50°N, y otra hacia el oeste, alejándose de la dorsal oceánica del Atlántico medio ~20°O, con temperaturas entre 7,7 y 14°C [67].

Por último, se han agrupado y cartografiado las masas de agua profundas del sur del Mar del Norte (SNSDW profundas). Este grupo muestra una variabilidad estacional y está constituido por remolinos ciclónicos profundos relacionados con la corriente de Dooly con una salinidad ~35,2 y una temperatura de 9-12°C [68].

D. Datos

En este estudio se utilizaron datos públicos y gratuitos de una amplia zona del margen continental europeo.

a) Datos de temperaturas del fondo marino

Los datos de temperatura del fondo se han utilizado para realización del mapa de temperaturas. Se obtuvieron de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) organismo gubernamental de Estados Unidos y fueron procesados mediante el programa Ocean Data View (ODV). Las mediciones de temperatura fueron obtenidas mediante sondas CTD (conductividad, temperatura, profundidad) en varias campañas

oceanográficas realizadas en diferentes años y distinta época estacional, siendo recabados desde 1981 hasta 2018.

La sonda CDT es una sonda oceanográfica multiparámetro que consta en un conjunto de sensores que miden la conductividad y temperatura del agua una determinada profundidad de la columna marina. Los sensores de análisis normalmente trabajan a una frecuencia de 24 Hz. La profundidad de las mediciones se obtiene como derivada de la medición de la presión hidrostática y la salinidad se mide a partir de la conductividad eléctrica. Estos sensores están dispuestos dentro de un metal o resina de la “caja”, el material utilizado para la “caja” determina la profundidad a la que se puede bajar el CTD. Cajas de titanio permiten el muestreo a profundidades superiores a 10.000 m (33.000 pies).

Imágen 16 Célula CTD hundiéndose en el Mar para la realización de medidas. IGME

b) Datos batimétricos

Los datos de batimetría se han utilizado para seleccionar los datos de CTD correspondientes al fondo marino (Imágen 16; **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). La fuente de los datos corresponde al proyecto europeo European Marine Observation and Data Network (EMODnet) Bathymetry- High Resolution Seabed Mapping (<https://www.emodnet-bathymetry.eu/>).

Imágen 17 Portal de datos batimétricos del proyecto EMODnet (<https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/#>)

c) Mapa de masas de agua profundas

En este trabajo se ha utilizado en mapa de áreas del fondo afectadas por masas de agua profundas de los márgenes continentales europeos realizado por Nuñez-Varela [57]. Este mapa se ha utilizado para separar los datos de temperatura del fondo correspondientes a cada masa de agua.

Imágen 18 Mapa de áreas del fondo marino afectadas por masas de agua profundas de los márgenes continentales Europeos realizado por Nuñez Varela [57].

E. Programas utilizados

a) Surfer

Surfer es un software de geoestadística completo para la visualización en 3D, la creación de isolíneas, y el modelado de superficies que se ejecuta bajo Microsoft Windows. Surfer se utiliza ampliamente para el modelamiento 3D del terreno, modelamiento batimétrico,

la visualización del paisaje, análisis de superficies, cartografía de curvas de nivel, la cartografía de superficie 3D, grillado, la volumetría, y mucho más.

El sofisticado motor de la interpolación de Surfer transforma los datos XYZ en mapas de alta calidad a través de una malla (.grd).

b) Arcgis

ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los SIG. En ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. A través de este software hemos podido entrelazar los diferentes datos de cada masa y definir correctamente los contornos de cada una de las masas.

F. Métodos Geoestadísticos

Los métodos geoestadísticos son técnicas estadísticas aplicadas a la modelación y análisis de datos espaciales. Estos métodos tienen como objetivo principal caracterizar y cuantificar la variabilidad espacial de los datos, lo que permite realizar predicciones y estimaciones en ubicaciones no muestreadas. Los métodos geoestadísticos son ampliamente utilizados en diversas áreas, como la minería, la exploración de recursos naturales, la hidrogeología, la meteorología, entre otras. La utilización de estos métodos permite reducir la incertidumbre en las estimaciones y tomar mejores decisiones en la gestión de recursos naturales y ambientales [100]

Para generar predicciones que siguen una continuidad espacial, se pueden aplicar muchas técnicas estadísticas y matemáticas [101]. Para mejorar la precisión de las predicciones de la temperatura del fondo marino, se han probado y comparado varios métodos [102]]. Debido a su alta precisión predictiva para predecir la distribución espacial en sedimentos del fondo marino [103], en la que se estudió las diferentes distribuciones y errores de los modelos, detectando que los modelos que mejor funcionaban para la realización de estas predicciones fueron la ponderación de distancia inversa (IDW) y kriging ordinario (OK).

El kriging y la interpolación inversa de la distancia (IDW) son dos métodos comunes para la estimación de valores en ubicaciones no muestreadas. La principal diferencia entre estos dos métodos es que el kriging utiliza información sobre la estructura espacial de los datos para hacer la estimación, mientras que el IDW no lo hace. Dado el tema de estudio,

se considera de importancia la información espacial para la interpretación de los datos se escoge como método de interpolación principal en el trabajo el Kriging ordinario [100].

1. Variograma

El variograma es una herramienta fundamental en el campo de la geoestadística para analizar la estructura de correlación espacial de un conjunto de datos georreferenciados. Es una medida que describe cómo varía la similitud entre los valores de una variable en función de la distancia y la dirección en el espacio. El variograma permite comprender la autocorrelación espacial de los datos, es decir, cómo los valores cercanos en el espacio están más relacionados entre sí que los valores más alejados. El análisis del variograma es esencial para seleccionar un modelo de variograma adecuado, que a su vez se utiliza en técnicas de interpolación espacial como el kriging para estimar valores en ubicaciones no muestreadas.

Imagen 19 Estructura de un Variograma [104].

El variograma experimental es una estimación empírica del variograma obtenida a partir de datos de muestra. Se calcula mediante la diferencia al cuadrado entre los valores de una variable en pares de ubicaciones separadas por una distancia y dirección determinadas. Se construye utilizando una función de semivarianza y se grafica en función de la distancia o del lag. Proporciona información sobre la continuidad espacial de los datos y muestra patrones de dependencia espacial, tendencias o anisotropía.

El modelo de variograma es una función matemática que se ajusta al variograma experimental para representar la estructura de correlación espacial implícito en los datos. Se utiliza para describir la forma en que la semivarianza cambia con la distancia y la dirección en el espacio. El modelo de variograma se selecciona según la forma y características del variograma experimental. Los modelos de variograma más comunes

incluyen el esférico, exponencial, gaussiano y lineal, entre otros. Una vez que se ha ajustado un modelo de variograma, se puede utilizar en técnicas de interpolación como el kriging para estimar los valores en ubicaciones no muestreadas. El modelo de variograma permite capturar la autocorrelación espacial y proporciona una base sólida para realizar predicciones espaciales precisas.

2. *Kriging*

El kriging permite interpolar valores en ubicaciones no muestreadas a partir de los datos disponibles, utilizando el variograma. Este método, considera la correlación espacial entre los datos y utiliza esta información para asignar pesos a los valores muestreados cercanos a la ubicación no muestreada. Entre los tipos más comunes de kriging se encuentra: Kriging Ordinario (basado en la suposición de que el valor desconocido es una combinación lineal ponderada de las observaciones cercanas), Kriging Simple (Similar al kriging ordinario, pero se agrega un parámetro adicional conocido como la media global), Kriging Universal (utiliza un modelo de tendencia global más complejo, que puede ser no lineal utilizando covariables), Kriging Externo (e utiliza un modelo de regresión para modelar la relación entre la variable a interpolar y las covariables auxiliares), entre otros. [105]–[107]

Para este modelo se utiliza el Kriging ordinario, debido a la magnitud del proyecto sin tendencias espaciales específicas en cuanto a las temperaturas del fondo marino. Basado en la teoría de los variogramas, que proporciona información sobre la estructura de correlación espacial de los datos, los variogramas son utilizados en Surfer para modelar la variabilidad espacial de la variable de interés, lo que permite estimar los valores en ubicaciones no muestreadas de manera óptima. Al ajustar el variograma, se captura la autocorrelación espacial y se establece un modelo estadístico para interpolar los valores desconocidos. Los variogramas también ayudan a evaluar la continuidad espacial y a seleccionar el tamaño óptimo del vecindario de influencia en el proceso de interpolación [105], [106].

3. *Validación cruzada*

La validación cruzada es una técnica utilizada para evaluar la precisión y la capacidad predictiva de un modelo, en este caso aplicado al Kriging, utilizando los datos disponibles. La idea principal es dividir el conjunto de datos en dos grupos, uno para el

entrenamiento del modelo y otro para la validación. En el caso de la validación cruzada, se realiza esta división varias veces de manera iterativa, obteniendo diferentes subconjuntos de entrenamiento y validación, con el fin de obtener una medida más precisa de la capacidad del modelo para predecir valores.

Una de las principales ventajas de la validación cruzada es que proporciona una medida más robusta y precisa de la precisión del modelo, ya que utiliza diferentes subconjuntos de datos para la validación. Además, permite evaluar el rendimiento del modelo en diferentes escenarios y detectar posibles problemas de sobreajuste o falta de ajuste. Los resultados de la validación cruzada también pueden utilizarse para ajustar los parámetros del modelo, como el rango del variograma, el número de vecinos y la función de correlación, con el fin de mejorar la precisión de las predicciones.

En el contexto del Kriging, la validación cruzada es especialmente útil para evaluar la precisión de las predicciones espaciales y determinar la calidad del ajuste del modelo a los datos disponibles. Los resultados de la validación cruzada también pueden utilizarse para seleccionar el modelo más adecuado para la interpolación de datos oceanográficos y mejorar la precisión de las predicciones en diferentes zonas o áreas de interés.

El resultado obtenido al aplicar el Kriging en este trabajo son los mapas de estimación de temperatura, obteniendo una representación visual. Los mapas de predicción se generan a partir de los valores estimados por el modelo de kriging en cada ubicación dentro del área de interés. Estos valores se presentan en un mapa con una escala de colores que representan la variabilidad espacial de la variable. Por lo general, con las técnicas de interpolación se rellenan las áreas donde no se tienen datos.

G. Metodología del proyecto

Para la realización de mapas temperatura de cada masa de agua profunda, se han separado los distintos datos de cada masa a través de ArcGis, pasando estos datos a coordenadas X e Y para posteriormente poderlos tratar en surfer. Debido a ello algunos datos localizados en las zonas limítrofes de las capas pertenecían a datos de otras masas de agua, se ha realizado un filtrado adicional [57].

Para realizar el Variograma Experimental, medimos la longitud máxima de la masa a estudiar y la dividimos en tres, para obtener el rango de estudio. Este variograma se interpola con distintos tipos de funciones (exponencial, esférica, logarítmica, ...) en función de la curva que presenten los datos en el variograma. Una se obtiene el modelo de variograma se puede determinar el tipo de interpolación a aplicar, descartar el Kriging

como modelo de interpolación en distintas masas de agua, debido a la poca continuidad que presentan, presentando un variograma con nugget effect elevado (un inicio muy alto, presentando una falta de correlación) o con amplitudes muy variables a lo largo del variograma. Como su propia definición indica, son aguas con cierta estacionalidad o situadas en zonas de poca profundidad, que tampoco aplican al estudio de la zona de estabilidad de los hidratos de gas.

Una vez ajustado el modelo de variograma, se crea una malla en la que se ejecuta el Kriging para obtener, en este caso, la malla de temperaturas de la zona de estudio. A través de un bln, realizado con la polilínea que marca los límites de cada masa, se obtiene el mapa de temperatura de cada zona.

Para cuantificar el error en la interpolación, a través de la Validación Cruzada, estudiamos los datos y posteriormente calculamos el Error Absoluto Medio (EAM), método que consiste en ver la diferencia media entre el valor real y el estimado,

$$\text{Error Absoluto Medio: } EAM = \frac{\sum_{i=1}^n |z_i - z'_i|}{n}$$

Calculo a través de Excel con la siguiente fórmula:

$$=SUMAPRODUCTO (ABS (columna z_i - z'_i))/CONTAR (columna z_i - z'_i)$$

y el **Error Estándar de Regresión**, donde se evaluará la calidad del modelo obtenido,

Error estándar de regresión:

$$SE = \sqrt{\frac{SSR}{n - 2}}$$

Utilizando en Excel la herramienta de Análisis de datos, realizamos la regresión de los residuos obteniendo una hoja con los resultado y cálculos:

Resumen								
Estadísticas de la regresión								
Coefficiente de correlación múltiple	0,830032424							
Coefficiente de determinación R^2	0,688953825							
R^2 ajustado	0,688220226							
Error típico	0,334528796							
Observaciones	426							
ANÁLISIS DE VARIANZA								
	Grados de libertad	Suma de cuadrados	Promedio de los cuadrados	F	Valor crítico de F			
Regresión	1	105,0988882	105,0988882	939,1416633	1,4038E-109			
Residuos	424	47,44963443	0,111909515					
Total	425	152,5485227						
	Coefficientes	Error típico	Estadístico t	Probabilidad	Inferior 95%	Superior 95%	Inferior 95,0%	Superior 95,0%
Intercepción	0,183143916	0,05165904	3,545244305	0,000435936	0,081604215	0,284683617	0,081604215	0,284683617
	2,761670628	0,89316168	30,64541831	1,4038E-109	0,835874944	0,950448416	0,835874944	0,950448416
Análisis de los residuales								
Observación	Pronóstico 2,879	Residuos						
1	2,705382584	-0,015382584						
2	2,689808226	0,156791774						
3	2,760557265	0,074442735						
4	2,598619746	0,279180254						

Tabla 1 Hoja Estadística de Regresión - DSOW

H. Desarrollo del proyecto

En este apartado se describen los resultados del análisis geoestadístico de cada una de las masas de agua.

1. Mar Negro

El fondo del Mar Negro, descrito previamente en el apartado C.1, está influenciado por una única masa de agua. Presenta poca variación en su rango de temperaturas, que se encuentran entre 7,8 y 8,9 °C. Esta masa de agua es denominada Black Sea Deep Water, BSDW (Agua Profunda del Mar Negro), con el acrónimo de BSDW [32], [108].

a) Variograma experimental y modelo

Inicialmente, se realiza un Variograma experimental con todos los datos, obteniendo un modelo muy homogéneo de poca continuidad espacial y que describe según la definición de la propia masa su funcionamiento de agua estanca.

Imagen 20 Variograma experimental de la BSDW

Imágen 21 Mapa de temperatura del fondo de la BSDW

Para obtener un variograma mejor, reduciendo el *nugget effect*, se decidió hacer el modelo con los datos de una única campaña. Esta campaña es la de 1987, que es la que se mostraba con más datos a lo largo de toda la zona de estudio (203). Separando la campaña de 1987 el variograma se muestra muy continuo y los resultados visualmente son mucho más suaves. El modelo de variograma es esférico, con una escala de 0.009 y una longitud de 280.000 tiene un nugget effect de 0.0032.

Imágen 22 Variograma final de la BSDW, Campaña 1987.

b) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imagen 23 Mapa de estimación de la temperatura del fondo del Mar Negro

a) Evaluación del error

Al realizar el cálculo del Error Absoluto Medio, obtenemos un valor muy cercano a 0, lo cual nos indica que respecto a los valores con los que hemos realizado el modelo son correctos. En cambio, en la estadística de regresión que para que estos datos mantengan la correlación necesaria, el R^2 ajustado debería ser más cercano. Debido a que se cuenta con un número reducido de datos para la masa que se modela, es un valor bastante bueno.

Error Absoluto Medio	
0,075622348	
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,693847985
Coefficiente de determinación R^2	0,481425026
R^2 ajustado	0,478845051
Error típico	0,077759277
Observaciones	203

2. Mar Mediterráneo

El fondo marino generalmente muestra una temperatura muy estable entre 12,7 y 14 °C debido a la similitud de temperatura entre las masas de agua predominantes, WMDW y EMDW. Sin embargo, en las zonas costeras donde influyen aguas más superficiales como AW y CDW, las temperaturas pueden elevarse hasta 16 °C [37], [72], [79].

Imagen 24 Mapa de estimación de la temperatura del fondo del Mar Mediterraneo

a) East Mediterranean Deep Water (EMDW)

La East Mediterranean Deep Water (Agua Profunda del Mediterráneo Oriental) se encuentra a profundidades que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 m de profundidad aproximadamente, y temperaturas entre 12.8-14.7°C. Muestra un modelo de variograma bastante continuo y con nugget effect muy bajo, a pesar de la amplia área que ocupa esta masa.

(1) Variograma experimental y modelo

El modelo de variograma es esférico, con una escala de 0.0245 y una longitud de 100.000.

Imagen 25 Variograma de la EMDW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imagen 26 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la EMDW

(3) Evaluación del error

Los datos de EAM nos indican un bajo error en la estimación del modelo y la regresión nos indica una buena correlación del modelo.

Error Absoluto Medio	
0,104345026	
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	0,799171453
Coefficiente de determinación R ²	0,638675011
R ² ajustado	0,638312599
Error típico	0,1902469
Observaciones	999

b) West Mediterranean Deep Water (WMDW)

La West Mediterranean Deep Water (Agua Profunda del Mediterráneo Occidental) se encuentra a profundidades de 1000 a 1500 metros de profundidad y temperaturas entre 12.8-13.48°C.

(1) Variograma experimental y modelo

Presenta un modelo de variograma esférico de 0.0095 y una longitud de 220.000, con un nugget effect de 0.006

Imágen 27 Variograma de la WMDW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 28 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la WMDW

(3) Evaluación del error

Los datos de EAM nos indican un bajo error en la estimación del modelo y la regresión nos indica una mala correlación del modelo, ya que la profundidad de la masa varía y la velocidad de las corrientes en algunas zonas más profundas.

Error Absoluto Medio	
0,097583269	
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	0,134904904
Coefficiente de determinación R ²	0,018199333
R ² ajustado	0,017643702
Error típico	0,138718567
Observaciones	1769

a) *Atlantic Water (AW)*

La Atlantic Water (Agua Atlántica del Mediterráneo), es una masa de agua que proviene del Océano Atlántico, es un agua que recibe agua salada de los ríos. Por ello es una masa de alta variabilidad en el modelo obtenido.

(1) *Variograma experimental y modelo*

Presenta un *nugget effect* de 2.223, siendo demasiado alto el efecto pepita para aplicar el *kriging*.

Como se puede observar en el variograma obtenido, es una masa de agua demasiado superficial y no hay estabilidad para los hidratos en las zonas en las que se encuentra, por lo que no es aplicable para el estudio de hidratos de gas. En definitiva, no es útil la aplicación de un Kriging debido a su poca continuidad y error alto.

Imágen 29 Variograma de la AW

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Imágen 30 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la AW

b) *Levantine Intermediate Water (LIW)*

La Levantine Intermediate Water (Agua Intermedia Levantina) es una masa de agua del Mediterráneo que se encuentra a una profundidad intermedia entre las capas superficiales y las aguas profundas. Su temperatura oscila entre los 13 y los 15°C. Su profundidad varía entre los 200 y los 1000 metros.

Debido a la propia descripción de las masas de agua mediterráneas, se decide realizar dos modelos separados de esta masa, que, a pesar de tener una continuidad espacial, son discontinuas entre sí las zonas en contacto con el fondo marino. Por ello se decide en separar en área occidental (ubicada principalmente en las Islas baleares y la zona este de España) y área oriental (ubicada en la zona oeste de la costa italiana y Cerdeña).

(1) *Variograma experimental y modelo*

Área occidental

Es un modelo esférico de escala 0.023 y longitud 15.000, con un *nugget effect* suficientemente bajo, de 0.013.

Imágen 31 Variograma de la LIW. Área occidental

Área oriental

Este modelo también es esférico de escala 0.08 y longitud 25.000 y con un *nugget effect* de 0.03.

Como se observa en la Imágen 32, a medida que hay una mayor distancia entre los puntos, el modelo varía del variograma experimental.

Imágen 32 Variograma de la LIW. Área oriental

(1) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Área occidental

Imágen 33 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la LIW. Área occidental

Área oriental

Imágen 34 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la LIW. Área oriental

(2) *Evaluación del error*

Área occidental

Los datos de EAM nos indican un bajo error en la estimación del modelo y la regresión nos indica una buena correlación del modelo.

Absolute Mean Error	
0,11918	
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coeficiente de correlación múltiple	0,68781123
Coeficiente de determinación R ²	0,47308428
R ² ajustado	0,47181461
Error típico	0,12841535
Observaciones	417

Área oriental

Los datos de EAM nos indican un bajo error en la estimación del modelo y la regresión nos indica una buena correlación del modelo.

Absolute Mean Error	
0,14181	
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coeficiente de correlación múltiple	0,80294974
Coeficiente de determinación R ²	0,64472828
R ² ajustado	0,64289699
Error típico	0,16662607
Observaciones	196

c) Cretan Deep Water (CDW)

La Cretan Deep Water (Agua Profunda de Creta) tiene temperaturas entre 12.8-16°C, aumentando en zonas cercanas a isla, debido a su superficialidad, y una salinidad más alta que en las capas más superficiales con las que interactúa, como las masas LIW y EMDW.

(1) Variograma experimental y modelo

Presenta un modelo de variograma esférico con una escala de 0.212 y una longitud de 90.000. Tiene un *nugget effect* medianamente alto, de 0.38, debido a la presencia de islas y las consecuencias para la continuidad en estas zonas, como se ha descrito previamente.

Imágen 35 Variograma de la CDW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 36 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la CDW

(3) Evaluación del error

Los datos de EAM nos indican un bajo error en la estimación del modelo y la regresión nos indica una buena correlación del modelo.

Absolute Mean Error	
0,38699	
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,71565827
Coefficiente de determinación R ²	0,51216676
R ² ajustado	0,51191951
Error típico	0,55774221
Observaciones	1975

d) Adriatic Deep Water (ADW)

La Adriatic Deep Water (Agua Profunda del Adriático) esta masa se ve afectada por los vientos Adriáticos enfriándose y se vuelve más densa durante el invierno, lo que conduce a su hundimiento hacia capas más profundas. Las temperaturas suelen ser inferiores a los 13°C.

(1) Variograma experimental y modelo

Imagen 37 Variograma de la ADW

Como se aprecia en el variograma, se obtiene un pequeño efecto pepita (**F.1**, debido a la falta de datos en la zona este, lo que genera defectos a microescala. Esto nos indica una alta variabilidad entre medidas muy cercanas. Demostrando la estacionalidad de esta masa, debido a la afección invernal comentada previamente.

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 38 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laADW

(3) Evaluación del error

Como ya previamente hemos podido observar debido a la concentración de datos en la zona central siendo una masa de agua con una cierta estacionalidad, nos muestra anomalías, que podemos observar en el EMA, teniendo un error medio residual de aproximadamente el 50%. También debido a esta falta de datos en las extremidades, el ajuste del modelo a un mayor alcance concuerda ya que el Kriging interpola a partir de los datos más cercanos a este.

Absolute Mean Error	
0,49762	
Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	0,864811739
Coeficiente de determinación R ²	0,747899344
R ² ajustado	0,746844529
Error típico	0,360133319
Observaciones	241

3. Océano Atlántico

Los límites del Océano Atlántico del que se realiza se extienden desde la costa occidental de Europa, incluyendo el Mar del Norte y el Mar Báltico, hasta las costas occidentales de África, donde se encuentra el estrecho de Gibraltar. También incluye el Mar Cantábrico, el Golfo de Vizcaya, el Golfo de Cádiz y el Mar de Irlanda, entre otros cuerpos de agua y por el Oeste el huso coincidente con el estrecho de Dinamarca ubicado al suroeste de Groenlandia.

Imágen 39 Mapa de estimación de la temperatura del fondo del Atlántico Norte

a) **Antartic Bottom Water (AABW)**

El Agua Profunda Antártica (Antarctic Bottom Water) en los límites de la zona de estudio observamos dos áreas principales, que muestran las mismas principales características, pero con la zona oeste marcada por la mayor afección de la North Atlantic Deep Water como se ha explicado previamente en el apartado II.C.3.

(1) **Variograma experimental y moedelo**

Área oriental

El modelo del variograma es exponencial con una escala de 0.047 y una longitud de 1.26E+007, Mostrando un *nugget effect* 0.000195. Siendo un modelo que se adapta casi perfectamente al variograma experimental.

Imagen 40 Variograma AABW Este

Área occidental

Esta área se encuentra en algunas zonas de transición con la NADW. El modelo es esférico de escala 0.78 y longitud 17.600 y un *nugget effect* de 0.02.

Imagen 41 Variograma de la AABW. Área occidental

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Imagen 42 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la AABW. Área oriental

Imagen 43 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la AABW. Área occidental

Imagen 44 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la totalidad de la AABW

(3) Evaluación del error

Los datos de EAM nos indican un error casi nulo en la estimación del modelo y la regresión nos indica una alta correlación del modelo.

Absolute Mean Error	
0,01349	
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	0,93307067
Coefficiente de determinación R ²	0,87062088
R ² ajustado	0,87055102
Error típico	0,01946111
Observaciones	1854

b) North Atlantic Deep Water (NADW)

La North Atlantic Deep Water (Agua Profunda del Atlántico Norte) es una masa de agua fría, por debajo de los 4°C.

(1) Variograma experimental y modelo

El modelo utilizado es un esférico, con una escala de 0.0425 y una longitud de 390.200, con un *nugget effect* de 0.097.

imagen 45 Variograma de la NADW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imagen 46 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laNADW

(3) Evaluación del error

Los datos de EAM nos indican un bajo error en la estimación del modelo y la regresión nos indica una buena correlación del modelo, haciéndose de notar que los límites con la AABW varían respecto a la circulación oceánica ocurrida en las distintas campañas.

Absolute Mean Error	
0,15299	
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,67773464
Coefficiente de determinación R ²	0,45932425
R ² ajustado	0,45917501
Error típico	0,32583153
Observaciones	3625

c) Denmark Strait Overflow Water (DSOW)

El Denmark Strait Overflow Water (Agua del Desbordamiento del Estrecho de Dinamarca) es una masa de agua fría, con temperaturas que suelen estar por debajo de los 4°C.

(1) Variograma experimental y modelo

Es un modelo gaussiano, a una escala de 0.45 y una longitud de 200.000 y un error de nugget effect de 0.05

Imágen 47 Variograma de la DSOW

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Imágen 48 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la DSOW

(3) *Evaluación del error*

Los datos de EAM nos indican un error moderado en la estimación del modelo y la regresión nos indica una buena correlación del modelo.

Absolute Mean Error	
0,24808	
Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	0,83003242
Coeficiente de determinación R ²	0,68895383
R ² ajustado	0,68822023
Error típico	0,3345288
Observaciones	426

d) *East Greenland Current (EGC)*

(1) *Descripción de los datos*

El East Greenland Coastal Water (Agua Costera del Este de Groenlandia) es una masa de agua que se encuentra en el Océano Atlántico, específicamente a lo largo de la costa este de Groenlandia, en la región del Atlántico Norte. Se origina a partir de dos fuentes principales, la principal es el derretimiento del hielo en la costa este de Groenlandia, que aporta agua dulce al océano, también recibe contribuciones de los ríos que fluyen hacia el mar a lo largo de la costa. Su temperatura suele estar cerca del punto de congelación

debido a la influencia de las corrientes de agua fría del Ártico. En cuanto a la salinidad, esta masa de agua puede tener una salinidad más baja en comparación con las aguas del Atlántico circundante debido a las aportaciones de agua dulce.

Siguiendo los trabajos previos realizados, se había delimitado esta masa siguiendo toda la costa este de Groenlandia, como se muestra en la Imágen 49. Haciendo una observación de los datos que obtenemos podemos ver una diferencia entre las temperaturas y salinidades que encontramos en la zona al norte del estrecho de Dinamarca y la que se encuentra al sur.

Imágen 49 EGC: Límites y temperatura de los puntos

Como se describe en la [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.](#), posteriormente a la EGC nace la East Greenland Irminger Current. Una corriente de talud con un núcleo mucho menos profundo que comprende tanto agua dulce y fría del Ártico transportada por la Corriente de Groenlandia Oriental, como agua cálida y salina de origen atlántico transportada por la Corriente de Irminger.

De cara a una correcta aplicación del Kriging en la zona ya que se muestra una discontinuidad, es importante marcar el límite y separar ambas masas. Por ello, se realizan distintos perfiles donde observamos el cambio de salinidad de las masas a través del Ocean Data Viewer (OCV), observando también los límites de las masas de agua más cercanas a Islandia.

Imágen 50 Ocean Data Viewer. Perfiles limite EGC-EGIC

Imágen 51 Límite establecido para EGC y EGIC.

A partir de estos perfiles, observamos también en la zona sur de la EGIC una zona con variaciones estacionales, zona de intercambio de “Deep Water Undercurrents”. Con ello redefinimos los límites de la EGIC y la Iceland-Scotland Overflow Water (ISOW). Además de ello se observa que la población de los datos se encuentra en el borde oriental de la masa, dando esto una posible explicación en los errores de interpolación obtenidos mas adelante.

Imágen 52 Ocean Data Viewer. Perfil límite EGIC-ISOW

Más adelante se estudiará en detalle la masa f)II.H.3.f).

- (2) *Cartografía de límites*
- (a) Variograma experimental y modelo

La EGC muestra un modelo esférico de 0.2 de escala y longitud 15.000, con un pequeño *nugget effect* de 0.3.

Imágen 53 Variograma de la EGC

(b) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imagen 54 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la EGC

(c) Evaluación del error

Presenta un error bastante alto (44%) de los datos estimados, ya que gran parte de la masa se encuentra sin datos, sin embargo, la estadística de regresión muestra una correlación buena para esas zonas más lejanas. No deja de ser una masa de agua superficial y dependiente de los procesos de deshielo para su formación.

Absolute Mean Error
0,44202

Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,879014
Coefficiente de determinación R ²	0,77266562
R ² ajustado	0,77250004
Error típico	0,3116754
Observaciones	1375

e) *East Greenland Irminger Current (EGIC)*
(1) *Variograma experimental y modelo*

El modelo de la EGIC es un esférico de 1.05 de escala y 55.000 de longitud, con un nugget effect de 0.35. La meseta se consigue a 1.4, siendo esta una alta variabilidad para el

modelo. Como se ha descrito previamente (II.C.3) es una masa de agua dependiente de las épocas de deshielo y bastante estanca.

Imágen 55 Variograma de la EGIC

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 56 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laEGIC

(3) Evaluación del error

Presenta unos resultados estadísticos similares a la **East Greenland Current (EGC)** teniendo un error típico y absoluto bastante alto. Es un modelo válido pero con errores altos debido a la dispersión de los puntos por el borde este del límite de masa.

Absolute Mean Error	
0,52024	
Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	0,554192776
Coeficiente de determinación R ²	0,307129633
R ² ajustado	0,305771064
Error típico	1,17637464
Observaciones	512

f) Iceland Scotland Overflow Water (ISOW)

La Iceland Scotland Overflow Water (ISOW), presenta temperatura por debajo de los 5°C en sus zonas más profundas (entre los 600 y 1.500 metros de profundidad). También observamos una serie de datos que pertenecen a zonas de transición de masas de agua profundas **(II.H.3.d)(1)**.

(1) Variograma experimental y modelo

Imágen 57 Variograma de la ISOW

Al observar su variograma, podemos ver un efecto pepita en torno a 1.5, que nos advierte de anomalías que podremos observar en el mapa de temperaturas, donde vemos que en la zona este de la capa se mezclan distintas masas de agua. Por lo que nos encontramos en una zona de intercambio de aguas profundas.

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Imágen 58 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la ISOW

(3) *Evaluación del error*

Vemos un error alto acumulado de los residuos, justificado previamente en su variograma. Sin embargo, es un modelo muy útil para entender la dinámica en la zona este, pudiendo observar posibles zonas de intercambio de aguas profundas donde encontramos anomalías en **Imágen 58 Mapa de estimación** de la temperatura del fondo de la ISOW.

Absolute Mean Error	
0,79814	
Estadísticas de la regresión	
Coeficiente de correlación múltiple	0,69148637
Coeficiente de determinación R ²	0,4781534
R ² ajustado	0,47789506
Error típico	1,27269423
Observaciones	2022

g) Norwegian Sea Deep Water (NSDW)

La Norwegian Sea Deep Water (Agua Profunda del Mar de Noruega) se encuentra en las capas más profundas del Mar de Noruega, a profundidades que pueden alcanzar los 2000 metros o más, encontrándose entre -1.5 y 1.2 °C.

(1) Variograma experimental y modelo

El modelo que se realiza es logarítmico, con una escala de 0.005, longitud de 1.56 y nugget effect de 0.01.

Imágen 59 Variograma de la NSDW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 60 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NSDW

(3) Evaluación del error

Los datos de EAM nos indican un error muy bajo en la estimación del modelo y la regresión nos indica una baja correlación del modelo. En definitiva, al ser una masa con poca variabilidad y muy estática muestra poco error en la estimación. En cambio, la regresión nos sale un número muy bajo debido a que es una masa rodeada por masas de agua superficiales a las cuales hace aportaciones de agua.

Absolute Mean Error	
0,10624	
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,55744044
Coefficiente de determinación R ²	0,31073985
R ² ajustado	0,31067039
Error típico	0,21634629
Observaciones	9925

h) North Iceland Irminger Current (NIIC)

La North Iceland Irminger Current (NIIC) es una masa de agua originada en Islandia Transporta aguas frías del Ártico, así como masas de agua más cálidas provenientes del océano Atlántico, lo que da lugar a una mezcla de aguas de diferentes temperaturas y características.

(1) Variograma experimental y modelo

El variograma nos muestra unos picos a diferentes distancias con una variabilidad muy alta, además de un efecto pepita alto. Esta masa de agua superficial no mantiene la continuidad necesaria para ser interpolada por Kriging.

Imagen 61 Variograma de la NIIC

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 62 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NIIC

Esta masa se encuentra rodeando a Islandia, obteniendo en las zonas más cercana a la costa temperaturas altas por aportaciones de aguas más superficiales y por la actividad volcánica de la zona.

(3) Evaluación del error

Como se comentó previamente el error en la interpolación es demasiado alto para utilizar el modelo.

Absolute Mean Error	
0,72556	
Estadísticas de la regresión	
Coefficiente de correlación múltiple	0,69821386
Coefficiente de determinación R ²	0,48750259
R ² ajustado	0,48711434
Error típico	1,03350509
Observaciones	1322

i) Mediterranean Overflow Water (MOW)

La Mediterranean Overflow Water (Agua de Desbordamiento del Mediterráneo) es una masa de agua densa y fría debido a su origen en las profundidades del Mar Mediterráneo, con una salinidad más alta que las masas circundantes del atlántico, que genera su hundimiento.

Se realizó una primera interpolación de la masa al completo y se vio que se diferenciaba en tres principales zonas con discontinuidad unas de otras, por lo que se decidió estudiarlas por separado, siendo nombradas como: Atlántico Sur, Atlántico Norte y Cantábrico.

(1) Variograma experimental y modelo

ATLÁNTICO SUR

Este modelo esférico, de escala 2.1, longitud 35.000 y un nugget effect de 0.005, muestra una subida continua, con un valle en zona media, debido a la reducida longitud de estos, se debe a la variabilidad que produce en las distintas zonas con los datos de partida.

Imágen 63 Variograma de la MOW. Atlántico Sur

ATLÁNTICO NORTE

El modelo del atlántico norte es similar, un modelo esférico, de escala 2.5, longitud 5.000 y nugget effect de 0.5.

Imagen 64 Variograma de la MOW. Atlántico Norte

CANTÁBRICO

El modelo cantábrico es el que menor error tiene de los tres, ya que es de un régimen menos turbulento que en la zona atlántica. Es un modelo esférico, de escala 0.0098, longitud 10.990 y nugget effect de 0.0004081.

Imagen 65 Variograma de la MOW. Cantábrico

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

ATLÁNTICO SUR

Imagen 66 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de laMOW Atlántico Sur

ATLÁNTICO NORTE

Imágen 67 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW Atlántico Norte

CANTÁBRICO

Imágen 68 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW Cantábrico

Imágen 69 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW

(3) Evaluación del error

Como su propia descripción dice, es una masa turbulenta de salida de agua del Mediterráneo. Su temperatura varía principalmente por la afección de masas más superficiales, afectando a esta de forma estacional.

El MOW Atlántico, tanto Norte como Sur, muestra un nugget effect bajo, que nos indica un bajo error residual. Además, en ambos variogramas observamos un pico con pendiente negativa, indicando ciertas anomalías que podemos observar en el mapa de temperaturas. En cambio, en la zona Cantábrica, presenta un régimen menos turbulento.

Con el modelo de mapas desarrollado por zonas obtenemos un error menor, por lo que el modelo de temperaturas que se establece para la MOW es el mostrado en Imagen 69 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la MOW.

j) North Atlantic Coastal Water (NACW)

La North Atlantic Coastal Water (Agua Costera del Atlántico Norte) es una masa profunda que se encuentra al inicio de la plataforma, siendo afectada por distintas aguas más superficiales.

Como ya hemos dicho previamente, al ser una masa de agua superficial, tiene cierta estacionalidad, además de estar influenciadas por aguas saladas. Esto lo podemos observar en su variograma, el cual además de mostrar un (nugget effect de 1) efecto pepita muy alto (F.1, demuestra que no hay una gran continuidad espacial de la masa.

(1) Variograma experimental y modelo

Imagen 70 Variograma de la NACW

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Imágen 71 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NACW

Con el mapa de predicción obtenido podemos observar la gran variabilidad de temperatura a lo largo de la masa, mostrando una tendencia a el ascenso de temperaturas en dirección Sur.

(3) *Evaluación del error*

Teniendo en cuenta el variograma, donde obtenemos un efecto pepita alto, y las estadísticas tanto de error como regresión, con errores entorno al 90%, en gran parte debido a la poca continuidad de la masa a lo largo de su recorrido.

Absolute Mean Error	
0,89741	
<i>Estadísticas de la regresión</i>	
Coefficiente de correlación múltiple	0,064142246
Coefficiente de determinación R ²	0,004114228
R ² ajustado	0,004101619
Error típico	50,00897451
Observaciones	78985

k) Southern North Sea Deep Water (SNSDW)

La Southern North Sea Deep Water (Agua Profunda del Mar del Norte) es un conjunto de pequeñas masas de agua superficiales, por lo que presenta una gran variabilidad estacional y espacial. Añadido a ello, al obtener el variograma, podemos observar un (nugget effect de 8) efecto pepita (**F.1**, lo cual implica una ausencia de correlación espacial de nuestros valores observados. Por lo que el Kriging no es un método útil.

(1) Variograma experimental y modelo

Imagen 72 Variograma de la SNSDW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Además de este efecto pepita, se observa en el mapa de predicción aplicado, una alta variabilidad de anomalías a lo largo de toda la zona. Teniendo en cuenta que el origen de esta masa se debe a la unión de diferentes masas superficiales.

Imágen 73 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la SNSDW

(3) Evaluación del error

En definitiva, esta masa se encuentra en una zona que no presenta demasiada superficialidad para realizar un Kriging. Unido a ello, es una zona en la que no puede tener estabilidad para la formación de hidratos de gas.

l) Jutland Costal Water (JCW)

El Jutland Coastal Water se encuentra en la costa occidental de Jutlandia, que limita con el Mar del Norte. En esta zona los hidratos no son estables, además de ser una masa estacional.

A continuación, se muestra su variograma, con un (*nugget effect* de 24.35) efecto pepita demasiado alto y el mapa de temperatura obtenido a través de este variograma. Un modelo no valido debido a la reducida correlación que muestra.

(1) Variograma experimental y modelo

Imágen 74 Variograma de la JCW

(2) Mapa de estimación de la temperatura del fondo

Imágen 75 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la JCW

a) Norway Coastal Water (NCW)

La Masa de Agua Costera Noruega se extiende a lo largo de la costa de Noruega, desde el Mar del Norte hasta el Ártico. Como ocurre con la JCW, en esta zona los hidratos no son estables, además de ser una masa estacional. Un modelo no valido debido a la reducida correlación que muestra.

Imagen 76 Variograma de la NCW

(2) *Mapa de estimación de la temperatura del fondo*

Imágen 77 Mapa de estimación de la temperatura del fondo de la NCW

Mapa de estimación de la temperatura del fondo del margen continental europeo y zonas adyacentes

Imágen 78 Mosaico de mapas de temperaturas del fondo de los márgenes continentales europeos. ArcGIS

Este mapa describe la estimación de la temperatura del fondo marino de los márgenes continentales europeos. De forma general se observa que las masas de agua atlánticas son más frías que las del mediterráneo y el mar negro tiene una temperatura estable. En el mediterráneo se observa una variación de temperaturas más alta en zonas de plataforma continental y la ubicación de islas. En cambio, en el atlántico, vemos mayor variación de temperaturas en las zonas que se encuentran en la plataforma continental, siendo éstas de mayor temperatura ya que se ven afectada por la estacionalidad de los datos y/o la poca continuidad que tenga la propia masa de agua a lo largo de la zona de estudio.

I. Discusión

Los resultados obtenidos del análisis geoestadístico de los datos de temperatura en el fondo marino muestran el estado de su variabilidad y continuidad espacial. En este sentido, los tres escenarios oceanográficos principales deparados en el trabajo (Océano Atlántico, Mar Mediterráneo y Mar Negro) muestran un rango de temperaturas claramente diferenciados:

- Mar Negro: 8.7-9.1°C
- Mar Mediterráneo: 10.5 – 19.5°C, al eliminar las aguas más superficiales y quedarnos con las masas de agua más profundas, nos quedan unos valores de temperaturas comprendidos entre 12.8 – 16°C (CDW, LIW, EMDW y WMDW).
- Océano Atlántico: -2 – 16°C. Al retirar las masas superficiales y quedarnos con las principales masas profundas, quedan valores de temperatura comprendidos entre -2 y 5.8 °C (DSOW, EGC, AABW, NADW, NSDW y ISOW).

En el escenario oceanográfico del Mar Negro muestra una singularidad respecto al resto de los otros dos escenarios. Aunque su efecto pepita es muy bajo (0.0032, ver Tabla 2), el variograma alcanza la meseta a una distancia muy pequeña. Es decir, la temperatura del fondo muestra una escasa continuidad espacial, la temperatura apenas varía con la distancia. A nuestro juicio, esto es debido a su carácter estanco, estratificación de las temperaturas respecto a la profundidad y casi nula variabilidad estacional y anual. Este hecho hace que la temperatura del fondo sea prácticamente la misma en las cuencas profundas y por tanto casi nula continuidad espacial en los semivariogramas.

En los escenarios oceanográficos del Mediterraneo y Oceano Atlántico la mayor continuidad espacial de las masas de agua las encontramos en la ubicadas en las provincias fisiográficas más profundas. Son precisamente estas masas de agua las más estables en relación con las variaciones estacionales y anuales, así como en su localización geográfica. Los casos más representativos serían los de la Antarctic Botton Water (AABW) y la Norwegian Sea Deep Water (NSDW). Se trata de aguas muy profundas (< 4000 m de profundidad), muy frías sin apenas variaciones estacionales y anuales.

La Mediterranean Outflow Water (MOW) es un caso muy diferente que también presenta una buena continuidad espacial. Se trata de una masa de agua con un régimen turbulento.

Sin embargo, a lo largo de todo su trayecto a lo largo del margen ibérico e islas británicas se observa un progresivo enfriamiento en función de la distancia que queda reflejado en los semivariogramas unidireccionales realizados a lo largo del margen continental.

Como casos especiales de buena continuidad espacial con un alto *nugget effect* estarían la East Greenland Current (EGC) y la East Greenland Irminger Current (EGIC), debido a los pocos datos que presentan en ciertas áreas de la masa, más cercanas a Groenlandia, alargando el error R^2 en los modelos.

Tabla 2 Continuidad espacial de la temperatura del fondo de las distintas masas de agua. Mostrando en algunos casos fallos resultado de la propia definición de las masas (presencia de islas, estacionalidad, aportación de agua salada).

		Buena continuidad espacial / nugget effect	Mala continuidad espacial / nugget effect
Mar Negro	BSDW	0.032	
	EMDW	0.0245	
	WMDW	0.006	
Mar Mediterráneo	AW		2.223
	LIW	0,013/0,03	
	CDW	0,38 (Debido a presencia abundante de islas)	
	ADW		0,25*
	AABW	0.000195/0,02	
Océano Atlántico	NADW	0.097	
	DSOW	0.05	
	EGC	0.3 (falta de datos)	
	EGIC	0,35 (falta de datos)	
	ISOW		1.6
	NSDW	0.01	
	NIIC		1
	MOW	0/0,005/0,0098	
	NACW		1
	SNSDW		8
	JCW		24
NCW		1	

Finalmente, las masas de agua con menor continuidad espacial y mayor error se encuentran situadas en el talud medio-superior y plataforma continental. Se trata de zonas con una gran complejidad en lo referente tanto a la distribución espacial y temporal de las corrientes de agua como a la transferencia de temperatura entre los sistemas océano y atmósfera. Cambio estacional en la trayectoria de corrientes costeras, estacionalidad en

la transferencia de aguas continentales a la plataforma continental, estacionalidad en el aporte de agua de deshielo glaciario a las corrientes costeras o enfriamiento de los océanos en invierno debido a vientos adiabáticos procedentes de las cordilleras alpinas. Esto conlleva, que estas masas de agua tengan una alta variabilidad de la temperatura en relación con la fecha cuando se obtuvieron las muestras (tanto anual como estacional). Esto dificulta la predicción precisa mediante el método de Kriging Ordinario. Debido a que el Kriging Ordinario es un método que asume una estructura espacial homogénea, lo que puede no ser válido en las zonas del talud medio-superior y la plataforma continental. Por último, la falta de datos en áreas difícil acceso, como es la plataforma de Groenlandia, conlleva el aumento del error y la incertidumbre de la inferencia en estas zonas.

Todos los factores mencionados anteriormente que impactan tanto a la falta de continuidad espacial como al error de la inferencia, tienen subsecuentemente un impacto en la elección del método de inferencia de la temperatura del fondo elegido. En este sentido, no creemos que en estas zonas sea un modelo acertado el Kriging. En nuestra opinión, la inferencia puede mejorarse con otros métodos geoestadísticos más simples, como el inverso de la distancia al cuadrado.

Finalmente, los resultados obtenidos en el presente trabajo sobre la temperatura del fondo de los márgenes continentales europeos son de gran importancia para el cálculo de estabilidad de los hidratos de gas. Debido a que la temperatura del fondo es la variable más sensible en el cálculo teórico de estabilidad de hidratos de gas [1], estos resultados ayudarán a mejorar los modelos predictivos de estabilidad, así como a los riesgos inducidos a su disociación [108].

J. Conclusiones

Este trabajo presenta por primera vez un modelo continuo de las temperaturas del fondo de los márgenes continentales europeos y zonas adyacentes a través de herramientas de geoestadísticas teniendo en cuenta las termoclinas de las diferentes masas de agua.

Para cada una de las masas de agua, se ha analizado geoestadísticamente los datos de temperatura y se ha valorado la aplicación del método geoestadístico Kriging en cada una de ellas. A través de este método, se ha podido correlacionar las características que muestran las distintas masas de agua, mostrando su variabilidad y las anomalías que presentan en profundidad.

Este análisis ha permitido redefinir los límites de las masas de agua que se encuentran entre Groenlandia e Islandia. En concreto, los límites entre la EGC y la EGIC, y entre la EGC e ISOW.

Finalmente, el método Kriging es especialmente válido para la inferencia de la temperatura del fondo en las masas de agua profunda. Éstas, presentan una continuidad espacial alta y una variabilidad anual y estacional baja. Por el contrario, el método Kriging no parece aportar ningún valor añadido en la inferencia de la temperatura del fondo en las masas de agua superficiales (>150 m de profundidad) presentan una continuidad espacial baja y una variabilidad anual y estacional alta.

K. Futuras líneas de investigación

Este trabajo presenta una línea clara de investigación futura enmarcada en la línea de la investigación de los hidratos de gas en el medio marino. En concreto, el análisis de la sensibilidad de la temperatura del fondo en la inferencia del campo teórico de estabilidad de los hidratos de gas. En este trabajo de investigación, se analizaría el impacto de las termoclinas en la inferencia del campo teórico de estabilidad de los hidratos de gas.

En este sentido, se han realizado numerosas estimaciones a nivel regional y global del tanto del volumen teórico de hidratos en los fondos marinos como de la base teórica de su campo de estabilidad [20], [27]–[30]. Sin embargo, ninguno de ellos ha tenido en cuenta las termoclinas de las diferentes masas de agua y el cambio drástico del valor de la temperatura que conllevan.

Por lo tanto, esta línea de investigación futura que se presenta sería de referencia internacional para los futuros trabajos que se hagan en el campo de la inferencia de los hidratos de gas en el medio marino. Estos trabajos abarcarían un amplio abanico que iría desde (i) el análisis de riesgos sobre infraestructuras costeras o fijadas al fondo [110]–[113]; (ii) estimación de reservas de hidrocarburos [8], [114]–[119]; (iii) almacenamiento de CO₂ [120]–[123]

L. Bibliografía

- [1] R. León *et al.*, «A predictive numerical model for potential mapping of the gas hydrate stability zone in the Gulf of Cadiz», *Marine and Petroleum Geology*, vol. 26, n.º 8, pp. 1564-1579, sep. 2009, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2009.01.016.
- [2] C. K. Paull *et al.*, «Active mud volcanoes on the continental slope of the Canadian Beaufort Sea», *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, vol. 16, n.º 9, pp. 3160-3181, 2015, doi: 10.1002/2015GC005928.
- [3] R. Boswell, K. Yamamoto, S.-R. Lee, T. Collett, P. Kumar, y S. Dallimore, «Chapter 8 - Methane Hydrates», en *Future Energy (Second Edition)*, T. M. Letcher, Ed., Boston: Elsevier, 2014, pp. 159-178. doi: 10.1016/B978-0-08-099424-6.00008-9.
- [4] E. D. Sloan, *Clathrate Hydrates of Natural Gases*, Second ed. New York: Dekker, 1998.
- [5] K. You, P. B. Flemings, A. Malinverno, T. S. Collett, y K. Darnell, «Mechanisms of Methane Hydrate Formation in Geological Systems», *Reviews of Geophysics*, vol. 57, n.º 4, pp. 1146-1196, 2019, doi: 10.1029/2018RG000638.
- [6] E. D. Sloan y C. A. Koh, *Clathrate Hydrates of Natural Gases*. CRC Press, 2007.
- [7] K. A. Kvenvolden, «Methane hydrate — A major reservoir of carbon in the shallow geosphere?», *Chemical Geology*, vol. 71, n.º 1-3, pp. 41-51, dic. 1988, doi: 10.1016/0009-2541(88)90104-0.
- [8] K. A. Kvenvolden y T. D. Lorenson, «The Global Occurrence of Natural Gas Hydrate», en *Natural Gas Hydrates: Occurrence, Distribution, and Detection*, American Geophysical Union (AGU), 2001, pp. 3-18. doi: 10.1029/GM124p0003.
- [9] «A preliminary study of the gas hydrate stability zone in a gas hydrate potential region of China - Xiao - 2020 - Energy Science & Engineering - Wiley Online Library». <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ese3.569> (accedido 21 de junio de 2023).
- [10] T. Nakamura, T. Makino, T. Sugahara, y K. Ohgaki, «Stability boundaries of gas hydrates helped by methane—structure-H hydrates of methylcyclohexane and cis-1,2-dimethylcyclohexane», *Chemical Engineering Science*, vol. 58, n.º 2, pp. 269-273, ene. 2003, doi: 10.1016/S0009-2509(02)00518-3.
- [11] R. Boswell, S. Hancock, K. Yamamoto, T. Collett, M. Pratap, y S.-R. Lee, «6 - Natural Gas Hydrates: Status of Potential as an Energy Resource», en *Future Energy (Third Edition)*, T. M. Letcher, Ed., Elsevier, 2020, pp. 111-131. doi: 10.1016/B978-0-08-102886-5.00006-2.
- [12] M. Maslin, M. Owen, R. Betts, S. Day, T. Dunkley Jones, y A. Ridgwell, «Gas hydrates: past and future geohazard?», *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 368, n.º 1919, pp. 2369-2393, may 2010, doi: 10.1098/rsta.2010.0065.
- [13] D. R. McConnell, Z. Zhang, y R. Boswell, «Review of progress in evaluating gas hydrate drilling hazards», *Marine and Petroleum Geology*, vol. 34, n.º 1, pp. 209-223, jun. 2012, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2012.02.010.
- [14] A. Burnol, «Roles of Gas Hydrates for CO₂ Geological Storage Purposes», en *Gas Hydrates 2*, L. Ruffine, D. Broseta, y A. Desmedt, Eds., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2018, pp. 267-284. doi: 10.1002/9781119451174.ch13.
- [15] M. Ketzer *et al.*, «Gas hydrate dissociation linked to contemporary ocean warming in the southern hemisphere», *Nat Commun*, vol. 11, n.º 1, p. 3788, dic. 2020, doi: 10.1038/s41467-020-17289-z.
- [16] C. D. Ruppel y J. D. Kessler, «The interaction of climate change and methane hydrates», *Reviews of Geophysics*, vol. 55, n.º 1, pp. 126-168, 2017, doi: <https://doi.org/10.1002/2016RG000534>.

- [17] P. Serov *et al.*, «Postglacial response of Arctic Ocean gas hydrates to climatic amelioration», *PNAS*, vol. 114, n.º 24, pp. 6215-6220, jun. 2017, doi: 10.1073/pnas.1619288114.
- [18] T.-H. Kwon, G.-C. Cho, y J. C. Santamarina, «Gas hydrate dissociation in sediments: Pressure-temperature evolution», *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, vol. 9, n.º 3, 2008, doi: 10.1029/2007GC001920.
- [19] K. Wallmann *et al.*, «Gas hydrate dissociation off Svalbard induced by isostatic rebound rather than global warming», *Nature Communications*, vol. 9, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2018, doi: 10.1038/s41467-017-02550-9.
- [20] A. Plaza-Faverola *et al.*, «Bottom-simulating reflector dynamics at Arctic thermogenic gas provinces: An example from Vestnesa Ridge, offshore west Svalbard», *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 122, n.º 6, pp. 4089-4105, 2017, doi: 10.1002/2016JB013761.
- [21] N. Shakhova *et al.*, «Ebullition and storm-induced methane release from the East Siberian Arctic Shelf», *Nature Geoscience*, vol. 7, n.º 1, Art. n.º 1, ene. 2014, doi: 10.1038/ngeo2007.
- [22] W. S. Reeceburgh, «Oceanic Methane Biogeochemistry», *Chem. Rev.*, vol. 107, n.º 2, pp. 486-513, feb. 2007, doi: 10.1021/cr050362v.
- [23] P. Pop Ristova, F. Wenzhöfer, A. Ramette, J. Felden, y A. Boetius, «Spatial scales of bacterial community diversity at cold seeps (Eastern Mediterranean Sea)», *ISME J*, vol. 9, n.º 6, Art. n.º 6, jun. 2015, doi: 10.1038/ismej.2014.217.
- [24] «Geological Analysis and Resource Assessment of selected Hydrocarbon systems (GARAH)», *GeoERA*, 29 de mayo de 2018. <https://geoera.eu/projects/garah4/> (accedido 25 de enero de 2021).
- [25] R. León *et al.*, «A pan-European GIS focused on gas hydrates: a research baseline in geohazards and geological storage of CO₂», Copernicus Meetings, EGU2020-4861, mar. 2020. doi: <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-4861>.
- [26] T. A. Minshull *et al.*, «Hydrate occurrence in Europe: A review of available evidence», *Marine and Petroleum Geology*, vol. 111, pp. 735-764, ene. 2020, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2019.08.014.
- [27] K. A. Kvenvolden, «Gas hydrates—geological perspective and global change», *Reviews of Geophysics*, vol. 31, n.º 2, pp. 173-187, 1993, doi: 10.1029/93RG00268.
- [28] A. V. Milkov, «Global estimates of hydrate-bound gas in marine sediments: how much is really out there?», *Earth-Science Reviews*, vol. 66, n.º 3, pp. 183-197, ago. 2004, doi: 10.1016/j.earscirev.2003.11.002.
- [29] A. V. Milkov y R. Sassen, «Two-dimensional modeling of gas hydrate decomposition in the northwestern Gulf of Mexico: significance to global change assessment», *Global and Planetary Change*, vol. 36, n.º 1, pp. 31-46, mar. 2003, doi: 10.1016/S0921-8181(02)00162-5.
- [30] K. Wallmann *et al.*, «The Global Inventory of Methane Hydrate in Marine Sediments: A Theoretical Approach», *Energies*, vol. 5, n.º 7, Art. n.º 7, jul. 2012, doi: 10.3390/en5072449.
- [31] R. León *et al.*, «A predictive numerical model for potential mapping of the gas hydrate stability zone in the Gulf of Cadiz», *Marine and Petroleum Geology*, vol. 26, n.º 8, pp. 1564-1579, sep. 2009, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2009.01.016.
- [32] E. Özsoy y Ü. Ünlüata, «Oceanography of the Black Sea: A review of some recent results», *Earth-Science Reviews*, vol. 42, n.º 4, pp. 231-272, nov. 1997, doi: 10.1016/S0012-8252(97)81859-4.
- [33] E. V. Stanev, «Understanding Black Sea dynamics An Overview of Recent Numerical Modeling», *Oceanography*, vol. 18, n.º 2, pp. 56-75, 2005.

- [34] E. V. Stanev, M. J. Bowman, E. L. Peneva, y J. V. Staneva, «Control of Black Sea intermediate water mass formation by dynamics and topography: Comparison of numerical simulations, surveys and satellite data», *Journal of Marine Research*, vol. 61, n.º 1, pp. 59-99, ene. 2003, doi: 10.1357/002224003321586417.
- [35] A. Bergamasco y P. Malanotte-Rizzoli, «The circulation of the Mediterranean Sea: a historical review of experimental investigations», *Advances in Oceanography and Limnology*, vol. 1, n.º 1, pp. 11-28, jun. 2010, doi: 10.1080/19475721.2010.491656.
- [36] G. Ercilla *et al.*, «Significance of bottom currents in deep-sea morphodynamics: An example from the Alboran Sea», *Marine Geology*, vol. 378, pp. 157-170, ago. 2016, doi: 10.1016/j.margeo.2015.09.007.
- [37] M. Zavatarelli y G. Mellor, «A Numerical Study of the Mediterranean Sea Circulation», *Journal of Physical Oceanography - J PHYS OCEANOGR*, vol. 25, pp. 1384-1414, jun. 1995, doi: 10.1175/1520-0485(1995)025<1384:ANSOTM>2.0.CO;2.
- [38] C. Millot, «Circulation in the Western Mediterranean Sea», *Journal of Marine Systems*, vol. 20, n.º 1, pp. 423-442, abr. 1999, doi: 10.1016/S0924-7963(98)00078-5.
- [39] Y. Amitai, Y. Ashkenazy, y H. Gildor, «The effect of wind-stress over the Eastern Mediterranean on deep-water formation in the Adriatic Sea», *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, vol. 164, pp. 5-13, jun. 2019, doi: 10.1016/j.dsr2.2018.11.015.
- [40] M. N. Tsimplis, A. F. Velegrakis, P. Drakopoulos, A. Theocharis, y M. B. Collins, «Cretan deep water outflow into the Eastern Mediterranean», *Progress in Oceanography*, vol. 44, n.º 4, pp. 531-551, dic. 1999, doi: 10.1016/S0079-6611(99)00042-7.
- [41] C. Millot, «Levantine Intermediate Water characteristics: an astounding general misunderstanding!», *Scientia Marina*, vol. 77, n.º 2, Art. n.º 2, jun. 2013, doi: 10.3989/scimar.03518.13A.
- [42] C. Millot y I. Taupier-Letage, «Circulation in the Mediterranean Sea», en *The Mediterranean Sea*, A. Saliot, Ed., en *Handbook of Environmental Chemistry*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005, pp. 29-66. doi: 10.1007/b107143.
- [43] D. A. LeBel *et al.*, «The formation rate of North Atlantic Deep Water and Eighteen Degree Water calculated from CFC-11 inventories observed during WOCE», *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, vol. 55, n.º 8, pp. 891-910, ago. 2008, doi: 10.1016/j.dsr.2008.03.009.
- [44] W. M. Smethie y R. A. Fine, «Rates of North Atlantic Deep Water formation calculated from chlorofluorocarbon inventories», *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, vol. 48, n.º 1, pp. 189-215, ene. 2001, doi: 10.1016/S0967-0637(00)00048-0.
- [45] F. Liu, Y. Che, S. Xu, Q. Chen, y L. Tan, «Managing Information of Gas Hydrate Reservoirs of the South China Sea in an Integrated GIS Database», en *Proceedings of GeoShanghai 2018 International Conference: Geoenvironment and Geohazard*, A. Farid y H. Chen, Eds., Singapore: Springer, 2018, pp. 37-44. doi: 10.1007/978-981-13-0128-5_5.
- [46] R. A. Clarke y J.-C. Gascard, «The Formation of Labrador Sea Water. Part I: Large-Scale Processes», *Journal of Physical Oceanography*, vol. 13, n.º 10, pp. 1764-1778, oct. 1983, doi: 10.1175/1520-0485(1983)013<1764:TFOLSW>2.0.CO;2.
- [47] M. Elliot, L. Labeyrie, y J.-C. Duplessy, «Changes in North Atlantic deep-water formation associated with the Dansgaard–Oeschger temperature oscillations (60–

- 10ka)), *Quaternary Science Reviews*, vol. 21, n.º 10, pp. 1153-1165, may 2002, doi: 10.1016/S0277-3791(01)00137-8.
- [48] L. D. Talley y M. S. McCartney, «Distribution and Circulation of Labrador Sea Water», *J. Phys. Oceanogr.*, vol. 12, n.º 11, pp. 1189-1205, nov. 1982, doi: 10.1175/1520-0485(1982)012<1189:DACOLS>2.0.CO;2.
- [49] T. Tanhua, K. Bulsiewicz, y M. Rhein, «Spreading of overflow water from the Greenland to the Labrador Sea», *Geophysical Research Letters*, vol. 32, n.º 10, 2005, doi: 10.1029/2005GL022700.
- [50] «OOI moorings provide sustained observations of the Irminger Sea Deep Western Boundary Current», *Ocean Observatories Initiative*, 18 de julio de 2019. <https://oceanobservatories.org/2019/07/ooi-moorings-provide-sustained-observations-of-the-irminger-sea-deep-western-boundary-current/> (accedido 20 de junio de 2023).
- [51] C. Kissel, A. Van Toer, C. Laj, E. Cortijo, y E. Michel, «Variations in the strength of the North Atlantic bottom water during Holocene», *Earth and Planetary Science Letters*, vol. 369-370, pp. 248-259, may 2013, doi: 10.1016/j.epsl.2013.03.042.
- [52] M. Ballini, C. Kissel, C. Colin, y T. Richter, «Deep-water mass source and dynamic associated with rapid climatic variations during the last glacial stage in the North Atlantic: A multiproxy investigation of the detrital fraction of deep-sea sediments», *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, vol. 7, n.º 2, 2006, doi: 10.1029/2005GC001070.
- [53] M. Liu y T. Tanhua, «Water masses in the Atlantic Ocean: characteristics and distributions», *Ocean Science*, vol. 17, n.º 2, pp. 463-486, mar. 2021, doi: 10.5194/os-17-463-2021.
- [54] M. Álvarez, S. Brea, H. Mercier, y X. A. Álvarez-Salgado, «Mineralization of biogenic materials in the water masses of the South Atlantic Ocean. I: Assessment and results of an optimum multiparameter analysis», *Progress in Oceanography*, vol. 123, pp. 1-23, abr. 2014, doi: 10.1016/j.pocean.2013.12.007.
- [55] A. Foldvik y T. Gammelsrød, «Notes on Southern Ocean hydrography, sea-ice and bottom water formation», *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, vol. 67, n.º 1, pp. 3-17, sep. 1988, doi: 10.1016/0031-0182(88)90119-8.
- [56] S. M. A. C. van Heuven, M. Hoppema, O. Huhn, H. A. Slagter, y H. J. W. de Baar, «Direct observation of increasing CO₂ in the Weddell Gyre along the Prime Meridian during 1973–2008», *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, vol. 58, n.º 25, pp. 2613-2635, dic. 2011, doi: 10.1016/j.dsr2.2011.08.007.
- [57] E. Núñez-Varela, «Cálculo del campo teórico de la zona de estabilidad de los hidratos de gas natural biogénico en los márgenes continentales europeos», *Open_igme*, vol. VII, p. 85, feb. 2020, doi: <http://hdl.handle.net/20.500.12468/679>.
- [58] R. T. Pollard, M. J. Griffths, S. A. Cunningham, J. F. Read, F. F. Pérez, y A. F. Ríos, «Vivaldi 1991 - A study of the formation, circulation and ventilation of Eastern North Atlantic Central Water», *Progress in Oceanography*, vol. 37, n.º 2, pp. 167-192, ene. 1996, doi: 10.1016/S0079-6611(96)00008-0.
- [59] D. S. Danielssen *et al.*, «Oceanographic variability in the Skagerrak and Northern Kattegat, May–June, 1990», *ICES Journal of Marine Science*, vol. 54, n.º 5, pp. 753-773, oct. 1997, doi: 10.1006/jmsc.1996.0210.
- [60] R. Sætre, *The Norwegian Coastal Current: Oceanography and Climate*. Tapir Academic Press, 2007.
- [61] S. Semper, K. Våge, R. S. Pickart, S. Jónsson, y H. Valdimarsson, «Evolution and Transformation of the North Icelandic Irminger Current Along the North Iceland

- Shelf», *Journal of Geophysical Research: Oceans*, vol. 127, n.º 3, p. e2021JC017700, 2022, doi: 10.1029/2021JC017700.
- [62] S. L. Ypma *et al.*, «Pathways and watermass transformation of Atlantic Water entering the Nordic Seas through Denmark Strait in two high resolution ocean models», *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, vol. 145, pp. 59-72, mar. 2019, doi: 10.1016/j.dsr.2019.02.002.
- [63] K. Våge *et al.*, «Significant role of the North Icelandic Jet in the formation of Denmark Strait overflow water», *Nature Geosci*, vol. 4, n.º 10, Art. n.º 10, oct. 2011, doi: 10.1038/ngeo1234.
- [64] N. Danialt *et al.*, «The northern North Atlantic Ocean mean circulation in the early 21st century», *Progress in Oceanography*, vol. 146, pp. 142-158, ago. 2016, doi: 10.1016/j.pocean.2016.06.007.
- [65] C. Naranjo, S. Sammartino, J. García-Lafuente, M. J. Bellanco, y I. Taupier-Letage, «Mediterranean waters along and across the Strait of Gibraltar, characterization and zonal modification», *Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers*, vol. 105, pp. 41-52, nov. 2015, doi: 10.1016/j.dsr.2015.08.003.
- [66] J. F. Price *et al.*, «Mediterranean Outflow Mixing and Dynamics», *Science*, vol. 259, n.º 5099, pp. 1277-1282, feb. 1993, doi: 10.1126/science.259.5099.1277.
- [67] D. A. V. Stow *et al.*, «The Cadiz Contourite Channel: Sandy contourites, bedforms and dynamic current interaction», *Marine Geology*, vol. 343, pp. 99-114, sep. 2013, doi: 10.1016/j.margeo.2013.06.013.
- [68] E. Svendsen, R. Stre, y M. Mork, «Features of the northern North Sea circulation», *Continental Shelf Research*, vol. 11, n.º 5, pp. 493-508, may 1991, doi: 10.1016/0278-4343(91)90055-B.
- [69] D. Krivoguz, «Methodology of physiography zoning using machine learning: A case study of the Black Sea», *Russ. J. Earth Sci.*, vol. 20, n.º 1, pp. 1-10, mar. 2020, doi: 10.2205/2020ES000707.
- [70] T. Tanhua, D. Hainbucher, K. Schroeder, V. Cardin, M. Álvarez, y G. Civitarese, «The Mediterranean Sea system: A review and an introduction to the special issue», *Ocean Science*, vol. 9, pp. 789-803, sep. 2013, doi: 10.5194/os-9-789-2013.
- [71] K. Schroeder y J. Chiggiato, Eds., *Oceanography of the Mediterranean Sea: an Introductory guide*. Amsterdam Oxford Cambridge, MA: Elsevier, 2023.
- [72] X. Durrieu de Madron *et al.*, «Interaction of dense shelf water cascading and open-sea convection in the northwestern Mediterranean during winter 2012», *Geophysical Research Letters*, vol. 40, n.º 7, pp. 1379-1385, 2013, doi: 10.1002/grl.50331.
- [73] W. Cavazza y F. Wezel, «The Mediterranean region- A geological primer», *Episodes*, vol. 26, sep. 2003, doi: 10.18814/epiiugs/2003/v26i3/002.
- [74] V. Lykousis *et al.*, «Mud volcanoes and gas hydrates in the Anaximander mountains (Eastern Mediterranean Sea)», *Marine and Petroleum Geology*, vol. 26, n.º 6, pp. 854-872, jun. 2009, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2008.05.002.
- [75] G. J. De Lange y H.-J. Brumsack, «The occurrence of gas hydrates in Eastern Mediterranean mud dome structures as indicated by pore-water composition», *Geological Society, London, Special Publications*, vol. 137, n.º 1, pp. 167-175, 1998, doi: 10.1144/GSL.SP.1998.137.01.14.
- [76] G. Corti *et al.*, «Transition from continental break-up to punctiform seafloor spreading: How fast, symmetric and magmatic», *Geophysical Research Letters*, vol. 30, pp. 1-4, jun. 2003, doi: 10.1029/2003GL017374.
- [77] A. Júnior y F. de Almeida, «Community ecology, taxonomy and geographic distribution of the deep-sea shrimps in northeastern Brazil», 20 de febrero de 2019. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/35153> (accedido 19 de junio de 2023).

- [78] E. Llave, G. Jané, A. Maestro, J. López-Martínez, F. J. Hernández-Molina, y S. Mink, «Geomorphological and sedimentary processes of the glacially influenced northwestern Iberian continental margin and abyssal plains», *Geomorphology*, vol. 312, pp. 60-85, jul. 2018, doi: 10.1016/j.geomorph.2018.03.022.
- [79] L. Somoza *et al.*, «The Interactive Role of Hydrocarbon Seeps, Hydrothermal Vents and Intermediate Antarctic/Mediterranean Water Masses on the Distribution of Some Vulnerable Deep-Sea Habitats in Mid Latitude NE Atlantic Ocean», *Oceans*, vol. 2, abr. 2021, doi: 10.3390/oceans2020021.
- [80] R. B. Whitmarsh, D. S. Sawyer, A. Klaus, y D. G. Masson, Eds., *Proceedings of the Ocean Drilling Program, 149 Scientific Results*, vol. 149. en *Proceedings of the Ocean Drilling Program*, vol. 149. Ocean Drilling Program, 1996. doi: 10.2973/odp.proc.sr.149.1996.
- [81] A. Maestro *et al.*, «Influencia de los procesos tectónicos y volcánicos en la morfología de los márgenes continentales ibéricos».
- [82] J.-T. Vazquez *et al.*, «Deformaciones neotectónicas en la Zona Transicional de la región del Banco de Galicia», 2009, pp. 45-48. doi: 10.13140/2.1.4571.8723.
- [83] A. Mena, G. Francés, M. Pérez-Arlucea, T. Hanebuth, V. Bender, y M. Nombela, «Evolution of the Galicia Interior Basin over the last 60 ka: sedimentary processes and palaeoceanographic implications: EVOLUTION OF THE GALICIA INTERIOR BASIN OVER THE LAST 60 KA», *Journal of Quaternary Science*, vol. 33, mar. 2018, doi: 10.1002/jqs.3032.
- [84] L. W. M. Becker, H. P. Sejrup, B. O. Hjelstuen, H. Haflidason, y T. M. Dokken, «Ocean-ice sheet interaction along the SE Nordic Seas margin from 35 to 15 ka BP», *Marine Geology*, vol. 402, pp. 99-117, ago. 2018, doi: 10.1016/j.margeo.2017.09.003.
- [85] J. Hansom, «Other Atlantic Ocean Islands», 2010, pp. 333-344. doi: 10.1007/978-1-4020-8639-7_56.
- [86] «Marine Biodiversity», *Springer*. <https://www.springer.com/journal/12526> (accedido 19 de junio de 2023).
- [87] «Final_Version_Print_(Final_Wei_Li).pdf». Accedido: 19 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: [https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/41294/1/Final_Version_Print_\(Final_Wei_Li\).pdf](https://oceanrep.geomar.de/id/eprint/41294/1/Final_Version_Print_(Final_Wei_Li).pdf)
- [88] P. Harris, M. Macmillan-Lawler, J. Rupp, y E. Baker, «Geomorphology of the oceans», *Marine Geology*, vol. 352, jun. 2014, doi: 10.1016/j.margeo.2014.01.011.
- [89] Y. Biari, «Structure profonde de la marge Nord-Ouest Africaine», phdthesis, Université de Bretagne occidentale - Brest, 2015. Accedido: 19 de junio de 2023. [En línea]. Disponible en: <https://theses.hal.science/tel-01319623>
- [90] C. S. Serra *et al.*, «Tectonic evolution, geomorphology and influence of bottom currents along a large submarine canyon system: The São Vicente Canyon (SW Iberian margin)», *Marine Geology*, vol. 426, p. 106219, ago. 2020, doi: 10.1016/j.margeo.2020.106219.
- [91] N. Zitellini *et al.*, «The quest for the Africa–Eurasia plate boundary west of the Strait of Gibraltar», *Earth and Planetary Science Letters*, vol. 280, n.º 1, pp. 13-50, abr. 2009, doi: 10.1016/j.epsl.2008.12.005.
- [92] F. J. Hernández-Molina, N. Serra, D. A. V. Stow, E. Llave, G. Ercilla, y D. Van Rooij, «Along-slope oceanographic processes and sedimentary products around the Iberian margin», *Geo-Mar Lett*, vol. 31, n.º 5-6, pp. 315-341, dic. 2011, doi: 10.1007/s00367-011-0242-2.

- [93] B. Hell, «Towards the compilation of a new Digital Bathymetric Model of the North Atlantic Ocean», ene. 2009.
- [94] M. Menzies, S. Klemperer, C. Ebinger, y J. Baker, «Characteristics of volcanic rifted margins», *Special Paper of the Geological Society of America*, vol. 362, ene. 2002, doi: 10.1130/0-8137-2362-0.1.
- [95] M. Jakobsson *et al.*, «Arctic Ocean glacial history», *Quaternary Science Reviews*, vol. 92, pp. 40-67, may 2014, doi: 10.1016/j.quascirev.2013.07.033.
- [96] J. Ehlers, P. Gibbard, y P. D. Hughes, «Quaternary Glaciations – Extent and Chronology: A Closer Look», vol. 15, ene. 2011.
- [97] M. Jakobsson *et al.*, «The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) version 3.0», *Geophysical Research Letters*, vol. 39, jun. 2012, doi: 10.1029/2012GL052219.
- [98] E. Sakshaug, «Primary and Secondary Production in the Arctic Seas», en *The Organic Carbon Cycle in the Arctic Ocean*, R. Stein y R. W. MacDonald, Eds., Berlin, Heidelberg: Springer, 2004, pp. 57-81. doi: 10.1007/978-3-642-18912-8_3.
- [99] K. Andreassen *et al.*, «Massive blow-out craters formed by hydrate-controlled methane expulsion from the Arctic seafloor», *Science*, vol. 356, pp. 948-953, jun. 2017, doi: 10.1126/science.aal4500.
- [100] P. Goovaerts, *Geostatistics for Natural Resources Evaluation*. Oxford University Press, 1997.
- [101] J. Li, *A Review of Spatial Interpolation Methods for Environmental Scientists*. 2008.
- [102] J. Li, *Predicting Seabed Mud Content across the Australian Margin II: the Performance of Machine Learning Methods and their combinations with Ordinary Kriging or Inverse Distance Squared*. 2011.
- [103] J. Li, J. Siwabessy, Z. Huang, y S. Nichol, «Developing an Optimal Spatial Predictive Model for Seabed Sand Content Using Machine Learning, Geostatistics, and Their Hybrid Methods», *Geosciences*, vol. 9, n.º 4, Art. n.º 4, abr. 2019, doi: 10.3390/geosciences9040180.
- [104] M. Caribe, «INTRODUCCION A LA GEOESTADISTICA», n.º 140.
- [105] J.-P. Chilès y P. Delfiner, *Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty*. John Wiley & Sons, 2012.
- [106] H. Wackernagel, *Multivariate Geostatistics: An Introduction with Applications*. Springer Science & Business Media, 2003.
- [107] R. Webster y M. A. Oliver, *Geostatistics for Environmental Scientists*. John Wiley & Sons, 2007.
- [108] R. León, M. Llorente, y C. J. Giménez-Moreno, «Marine Gas Hydrate Geohazard Assessment on the European Continental Margins. The Impact of Critical Knowledge Gaps», *Applied Sciences*, vol. 11, n.º 6, Art. n.º 6, ene. 2021, doi: 10.3390/app11062865.
- [109] E. Kubin, P.-M. Poulain, E. Mauri, M. Menna, y G. Notarstefano, «Levantine Intermediate and Levantine Deep Water Formation: An Argo Float Study from 2001 to 2017», *Water*, vol. 11, n.º 9, Art. n.º 9, sep. 2019, doi: 10.3390/w11091781.
- [110] R. León, M. Llorente, y C. J. Giménez-Moreno, «Marine Gas Hydrate Geohazard Assessment on the European Continental Margins. The Impact of Critical Knowledge Gaps», *Applied Sciences*, vol. 11, n.º 6, Art. n.º 6, ene. 2021, doi: 10.3390/app11062865.
- [111] S. Bünz, J. Mienert, y C. Berndt, «Geological controls on the Storegga gas-hydrate system of the mid-Norwegian continental margin», *Earth and Planetary Science*

- Letters*, vol. 209, n.º 3, pp. 291-307, abr. 2003, doi: 10.1016/S0012-821X(03)00097-9.
- [112] E. D. Sloan y C. A. Koh, *Clathrate Hydrates of Natural Gases*. CRC Press, 2007.
- [113] D. Peters, G. Hatton, A. Mehta, y C. Hadley, «Gas hydrate geohazards in shallow sediments and their impact on the design of subsea systems», jul. 2008, doi: 10.14288/1.0041102.
- [114] R. Boswell, S. Hancock, K. Yamamoto, T. Collett, M. Pratap, y S.-R. Lee, «6 - Natural Gas Hydrates: Status of Potential as an Energy Resource», en *Future Energy (Third Edition)*, T. M. Letcher, Ed., Elsevier, 2020, pp. 111-131. doi: 10.1016/B978-0-08-102886-5.00006-2.
- [115] J. K. Eccles y L. Pratson, «Economic evaluation of offshore storage potential in the US Exclusive Economic Zone», *Greenhouse Gas Sci Technol*, vol. 3, n.º 1, pp. 84-95, feb. 2013, doi: 10.1002/ghg.1308.
- [116] K. A. Kvenvolden, «Methane hydrate — A major reservoir of carbon in the shallow geosphere?», *Chemical Geology*, vol. 71, n.º 1-3, pp. 41-51, dic. 1988, doi: 10.1016/0009-2541(88)90104-0.
- [117] T. A. Minshull *et al.*, «Hydrate occurrence in Europe: A review of available evidence», *Marine and Petroleum Geology*, vol. 111, pp. 735-764, ene. 2020, doi: 10.1016/j.marpetgeo.2019.08.014.
- [118] K. Senger, S. Bünz, y J. Mienert, «First-Order Estimation of In-Place Gas Resources at the Nyegga Gas Hydrate Prospect, Norwegian Sea», *Energies*, vol. 3, n.º 12, Art. n.º 12, dic. 2010, doi: 10.3390/en3122001.
- [119] K. Wallmann *et al.*, «The Global Inventory of Methane Hydrate in Marine Sediments: A Theoretical Approach», *Energies*, vol. 5, n.º 7, Art. n.º 7, jul. 2012, doi: 10.3390/en5072449.
- [120] A. Burnol, «Roles of Gas Hydrates for CO₂ Geological Storage Purposes», en *Gas Hydrates 2*, L. Ruffine, D. Broseta, y A. Desmedt, Eds., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2018, pp. 267-284. doi: 10.1002/9781119451174.ch13.
- [121] E. de Visser *et al.*, «Dynamis CO₂ quality recommendations», *International Journal of Greenhouse Gas Control*, vol. 2, n.º 4, pp. 478-484, oct. 2008, doi: 10.1016/j.ijggc.2008.04.006.
- [122] C. A. Rochelle *et al.*, «Can CO₂ hydrate assist in the underground storage of carbon dioxide?», *Geological Society, London, Special Publications*, vol. 319, n.º 1, pp. 171-183, 2009, doi: 10.1144/SP319.14.
- [123] B. Tohidi, J. Yang, M. Salehabadi, R. Anderson, y A. Chapoy, «CO₂ Hydrates Could Provide Secondary Safety Factor in Subsurface Sequestration of CO₂», *Environ. Sci. Technol.*, vol. 44, n.º 4, pp. 1509-1514, feb. 2010, doi: 10.1021/es902450j.

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES EUROPEOS

Documento 2: Estudio económico

M. Costes del proyecto

En el presente informe se realiza un estudio económico de los costes totales de los ensayos y cálculos realizados, así como también del análisis de los datos obtenidos.

1. Coste de personal

Para la realización y supervisión del todo el proceso de elaboración del Proyecto de Fin de Grado se ha necesitado el trabajo de 4 personas, la alumna Ana Marina Sánchez de la Riva y los tutores del proyecto Domingo Alfonso Martín (ETSIME), Ricardo León Buendía (IGME) y Carolina Guardiola (IGME). Para el año 2023, el coste en la administración pública se tarifa para un investigador senior (Nivel 26) en 127,59 €/día y un becario titulado superior en 25,14 €/día lo que suponen 15,95 €/hora y 6,28 €/hora, respectivamente.

En la estimación de costes de personal se ha tenido en cuenta el número de horas empleadas tanto por el alumno como por los tutores, da como resultado € (tabla 2).

Consideramos:

- Análisis de los datos y estudio bibliográfico durante 160h.
- Edición de mapas y realización de modelos durante 140h.
- Edición final de la memoria realizado en 80h.
- Coste de trabajo en gabinete:

Sumando las consideraciones anteriores tenemos que:

Tabla 3 Tabla de tareas del proyecto

Personal	Tareas	Horas	Costes (€)
<i>Ana Marina Sánchez de la Riva (becario)</i>	Análisis de datos	120	753,60
	Realización de modelo	110	690,80
	Edición final de la memoria	50	314,00
<i>Ricardo León Buendía (investigador senior)</i>	Dirección del proyecto y formación	70	1.116,50
	Revisión de la memoria	20	319,00
<i>Carolina Guardiola (investigador senior)</i>	Dirección del proyecto y formación	70	1.116,50
	Revisión de la memoria	10	159,50
<i>Domingo Alfonso Martín Sánchez (investigador senior)</i>	Revisión de la memoria	10	159,50
Total		360	9.095,40

2. Mediciones y procesamiento de datos

En este proyecto no se ha realizado ninguna medición propia, puesto que los datos obtenidos provienen del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) y han sido facilitados de forma gratuita.

Por otro lado, los costes del procesamiento de datos utilizados para realizar los cuatro modelos presentados en este proyecto, el estudio bibliográfico sobre oceanografía, el aprendizaje de uso, la elaboración de las hojas de cálculo y los informes se estimarán mediante horas de trabajo en el apartado de “costes de personal” debido a que fueron realizados por la alumna y no suponen un gasto adicional. Por lo cual, en este apartado solo se consideraran los gastos de las licencias informáticas de los programas utilizados para el procesamiento de datos:

- Ocean Data View (ODV) cuya licencia es gratuita.
- ArcGis cuya licencia fue cedida por el IGME.
- Surfer cuya licencia fue cedida por el UPM.

Sumando el valor de estas licencias obtenemos.

• Ocean Data View (CDV).....	0 €
• ArcGis.....	2.400 €
• Surfer (2 licencias x 5 meses.....)	526 €
Total →	2.926 €

3. Material

El material empleado consiste en un ordenador, cuyo valor asciende a 900 €, usado para llevar a cabo todos los informes, hojas de cálculo, búsqueda de bibliografía y ejecutar los programas informáticos descritos previamente.

Total → 900€

4. Presupuesto

A continuación, se obtendrá el presupuesto de los costes directos del proyecto, es decir, el coste total del estudio y recogida de muestras de campo, trabajo en laboratorio y el coste del personal. Así tenemos

- Coste del personal = 8.935,90 €

- Costes de mediciones y procesamiento de datos = 2.926, 00 €
- Costes de material = 800 €

Coste total de ejecución = 12.821,40 €

Total (1) = 16.026,75€

A partir de este presupuesto del coste directo del proyecto saldrá el presupuesto total. Es a partir de este último mediante el que se obtendrá el presupuesto de ejecución por contrata. Se añade al presupuesto de coste directo un 25% en concepto de costes indirectos, lo que lleva a la cifra de 15.827,38 €:

- Coste total de ejecución: 12.661,90 €
- 25% de costes indirectos: 3.165,78 €.

Total (2) = 16.988,35€

A este resultado se le suma un 6% adicional en concepto de beneficio industrial:

- Ejecución y gastos generales: 15.827,68 €
- + 6% de beneficio industrial: 949,74 €

Al presupuesto total (2) se le añade un 21% de IVA y resulta el presupuesto de ejecución por contrata:

Ejecución + gastos generales + beneficio industrial = 16.777,42 €

21% IVA = 3.523,26 €

TOTAL = 20.555,91 € es el presupuesto total de ejecución por contrata.

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES EUROPEOS

Anexo I: Mar Negro. Mapas de temperaturas del fondo marino y error
asociado A3

Mapa 1 BSDW

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES EUROPEOS

Anexo II: Mar Mediterráneo. Mapas de temperaturas del fondo marino y error asociado A3

POLITÉCNICA

ETSIME-UPM

Mapa 2 EMDW

Mapa 3 WMDW

Mapa 4 CDW

Mapa 5 AW

Mapa 6 ADW

Mapa 7 LIW

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES EUROPEOS

Anexo III: Océano Atlántico. Mapas de temperaturas del fondo marino y error asociado A3

Mapa 8 AABW

Mapa 9 NADW

Mapa 10 DSOW

Mapa 11 EGC

Mapa 12 EGIC

Mapa 13 ISOW

Mapa 14 NSDW

Mapa 15 NIIC

Mapa 16 MOW

Mapa 17 NCW

Mapa 18 JCW

ANÁLISIS GEOESTADÍSTICO DE LA TEMPERATURA DEL FONDO DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES EUROPEOS

Anexo IV: Glosario de las masas de agua.

Tabla 4 Glosario de las masas de agua

MASAS DE AGUA	
Siglas	Masas de agua
AABW	Antartic Borromg Water
ADW	Adriatic Deep Water
AW	Atlantic Water
BSDW	Black Sea Deep Water
CDW	Creatan Deep Water
DSOW	Denmark Strait Overflow Water
EGC	East Greenland Current
EGIC	East Greenland Irminger Current
EMDW	East Mediterranean Deep Water
ISOW	Icelan Scotland Overflow Water
JCW	Juntland Coastal Water
LIW	Levantine Intermediate Water
MOW	Mediterranean Overflow Water
NACW	North Atlantic Central Water
NADW	North Atlantic Deep Water
NCW	Norwegeian Coastal Water
NIIC	North Icelandic Irminger Current
NSDW	Norwegeian Sea Deep Water
SNSDW	Southern North Sea Deep Water
WMDW	Western Mediterranean Deep Water